

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Exekutive Funktionen im Zyklus 1 spielbasiert im Klassenverband fördern

Eine Literatarbeit zum aktuellen
Forschungsstand

Eingereicht von: Eveline Rüedi

Begleitung: Lara Fabel

Datum der Abgabe: 11. Mai 2025

Abstract

Exekutive Funktionen umfassen eine Vielzahl kognitiver Fähigkeiten, die uns dabei unterstützen, geplante, zielgerichtete und durchdachte Handlungen auszuführen. Sie entwickeln sich bis ins junge Erwachsenenalter, beeinflussen aber bereits in der Grundschule die Lernleistung massgeblich und sind entscheidend für den Schulerfolg. Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, wie exekutive Funktionen im Zyklus 1 spielbasiert im Klassenverband gefördert werden können. Dazu wird anhand einer systematischen Literaturrecherche der aktuelle Forschungsstand analysiert. Die Ergebnisse werden aufgezeigt, Zusammenhänge dargelegt und diskutiert.

Es zeigt sich, dass eine spielbasierte Förderung der exekutiven Funktionen wirksam ist, wobei der Erfolg von verschiedenen Faktoren abhängt. Die Rahmenbedingungen einer erfolgreichen und effektiven Förderung werden herausgearbeitet und zusammengefasst.

Inhaltsverzeichnis

1 Hinführung zum Thema und Fragestellung	5
1.1 Einleitung.....	5
1.2 Die Bedeutung der exekutiven Funktionen für das Lernen.....	5
1.3 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht.....	6
1.4 Aufbau und Ziel der Arbeit	7
1.5 Fragestellung.....	8
2 Zentraler Begriff – Exekutive Funktionen.....	9
2.1 Exekutive Funktionen.....	9
2.1.1 Arbeitsgedächtnis.....	10
2.1.2 Inhibition.....	10
2.1.3 Kognitive Flexibilität.....	11
2.1.4 Das exekutive System als Einheit.....	12
2.2 Exekutive Funktionen und Selbstregulation	12
2.2.1 Exekutive Funktionen, Kognition, Emotion und Selbstregulation	13
2.3 Entwicklung der exekutiven Funktionen.....	15
2.4 Förderung der exekutiven Funktionen.....	16
2.4.1 Kognitive Förderung.....	17
2.4.2 Förderung durch Sport und Bewegung	18
2.4.3 Spielerische Förderung	19
2.5 Relevante Erkenntnisse zu den exekutiven Funktionen.....	20
3 Zentraler Begriff - Spiel.....	21
3.1 Definition und Formen von Spiel.....	21
3.2 Merkmale und Bedingungen von Spiel	22
3.3 Entwicklung der Spielformen.....	24
3.3.1 Explorationsspiel.....	25
3.3.2 Phantasiespiel.....	25
3.3.3 Rollenspiel	26
3.3.4 Konstruktionsspiel	26
3.3.5 Regelspiel.....	26
3.4 Relevante Erkenntnisse zum Spiel.....	28
4 Forschungsmethodisches Vorgehen.....	29
4.1 Konkretisierung der Fragestellung.....	29
4.2 Forschungsmethode.....	30
4.3 Literaturkorpus	30
4.3.1 Übersicht der ausgewählten Studien.....	32
4.4 Auswertung	33
4.4.1 Allee et al. (2023)	33
4.4.2 Baron et al. (2020)	35
4.4.3 Duval et al. (2023)	37
4.4.4 Egger et al. (2019).....	39
4.4.5 Jiao et al. (2021).....	41
4.4.6 Johann & Karbach (2020).....	43
4.4.7 Keown et al. (2020).....	45
4.4.8 Van Stryp et al. (2024).....	47
4.4.9 Veraksa et al. (2021).....	48

5 Ergebnisse	51
5.1 <i>Spielformen</i>	51
5.1.1 Spielbasierte Förderung	51
5.1.2 Phantasiespiel und exekutive Funktionen	51
5.1.3 Rollenspiel und exekutive Funktionen.....	52
5.1.4 Kreisspiele und exekutive Funktionen.....	52
5.1.5 Bewegungspausen und exekutive Funktionen	53
5.2 <i>Rahmenbedingungen</i>	54
5.2.1 Häufigkeit	54
5.2.2 Dauer	54
5.2.3 Gruppengrösse	54
6 Diskussion	55
6.1 <i>Die verschiedenen spielbasierten Interventionen und ihre Auswirkungen auf die exekutiven Funktionen.</i> 55	
6.1.1 Spielformen.....	56
6.1.2 Rahmenbedingungen.....	59
6.2 <i>Beantwortung der Fragestellungen</i>	60
6.3 <i>Relevanz der Ergebnisse für die Berufspraxis</i>	63
6.4 <i>Ausblick für weitere Forschungsarbeiten</i>	64
7 Persönliche Reflexion und Schlusswort	65
8 Dank	66
9 Tabellenverzeichnis	67
10 Abbildungsverzeichnis	68
11 Literaturverzeichnis	70
12 Anhang	73
12.1 <i>Übersicht der ausgewählten Studien</i>	74
12.2 <i>Übersicht Auswertung der Studien</i>	76

1 Hinführung zum Thema und Fragestellung

1.1 Einleitung

In den letzten Jahren gewannen die exekutiven Funktionen in der Schule zunehmend an Bedeutung. Neue Arbeitsformen wie die Wochenplanarbeit oder der Projekt- und Gruppenunterricht als Unterrichtsformen etablierten sich. Diese Unterrichtsmethoden führen zu motivierendem Lernen, erfordern jedoch auch ein hohes Mass an Selbststeuerung und setzen gute Lernvoraussetzungen voraus (Brunsting, 2011). Im Schulalltag wird von den Kindern erwartet, dass sie ihre Impulse steuern und ruhig sitzen können, sich melden und warten, bis sie drankommen, sie sollten selbständig arbeiten können, sich nicht ablenken lassen und flexibel mit neuen Situationen umgehen können. Um diese Erwartungen zu erfüllen, sind gute exekutive Funktionen notwendig. Ausserdem veränderte sich die Schule auch durch die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes stark. Die Schule soll eine inklusive Schule werden, wo jedes Kind individuell gefördert wird. Brunsting et.al. beschreiben, dass die inklusive Schule noch viel mehr und bessere exekutive Funktionen voraussetzt (Brunsting et al., 2023, S. 11). In den vergangenen Jahren wurde erkannt, wie eng exekutive Funktionen mit dem schulischen Erfolg und der sozialen Entwicklung von Kindern verknüpft sind. Studien zeigen, dass Kinder, die im Alter von 4 Jahren nur über geringe Impulskontrolle verfügten, im jungen Erwachsenenalter eine schlechtere Schullaufbahn, niedrigere berufliche Qualifikationen, eine höhere Arbeitslosenquote und weniger stabile soziale Beziehungen zeigten (Brunsting, 2011, S. 7). In den letzten Jahren stieg das Bewusstsein dafür, dass diese kognitiven Fähigkeiten nicht nur eine Ergänzung zum schulischen Lernen sind, sondern eine Schlüsselrolle dabei spielen, wie Kinder lernen und sich verhalten.

1.2 Die Bedeutung der exekutiven Funktionen für das Lernen

Im Kindesalter sind die exekutiven Funktionen noch nicht vollständig ausgebildet. Sie entwickeln sich bis ins junge Erwachsenenalter weiter. Der Entwicklungsstand der exekutiven Funktionen in der Grundschule beeinflusst jedoch bereits entscheidend die schulische Lernleistung (Kubesch, 2016, S.9; Walk & Evers, 2013, S. 5ff.). Langzeitstudien belegen, dass die Fähigkeit zur Selbstregulation im Schulalltag eine grössere Bedeutung und Aussagekraft hat als der blosse Intelligenzquotient (Stuber-Bartmann, 2021, S. 10). Je besser die exekutiven Funktionen ausgebildet sind, desto leichter fällt einem das Lernen (Walk & Evers, 2013, S. 30). Exekutive Fähigkeiten helfen dabei, sich auf eine Sache zu konzentrieren, an der Arbeit dranzubleiben, planvoll zu handeln und kreativ nach Lösungen

Abbildung 1: Das exekutive System als Grundlage fürs Lernen

zu suchen (ebd.). Zudem haben exekutive Funktionen einen direkten Einfluss auf verschiedene Lernleistungen. Es gibt zum Beispiel einen starken Zusammenhang zwischen dem Arbeitsgedächtnis und mathematischen Fähigkeiten. Personen mit einem gut entwickelten Arbeitsgedächtnis haben eine grössere Kapazität, um Zahlen im Kopf zu behalten, als solche mit einem schwächer ausgeprägten Arbeitsgedächtnis. Dank der aktiven Aufrechterhaltung dieser Informationen können sie mehr Zahlen speichern und

dadurch weitere Rechenoperationen einfacher ausführen. Auch sprachliche Fähigkeiten hängen stark vom Arbeitsgedächtnis ab. Beim Lesenlernen müssen Kinder zunächst die Buchstaben eines Wortes einzeln aneinanderreihen, um es zu erkennen. Ein schwächeres Arbeitsgedächtnis kann dabei dazu führen, dass der Anfang des gelesenen Wortes im Arbeitsspeicher verloren geht und nur der Schluss des Wortes bleibt. Aus dem Namen Malia wird so schnell Lia. Ebenso erfordert das Sprechen oder Verstehen langer Sätze eine hohe Arbeitsgedächtnisleistung und stellt eine grosse Herausforderung dar. Auch die Fähigkeit, eigene Handlungen zu kontrollieren und flexibel zu denken, spielt eine entscheidende Rolle für den Lernerfolg. Bei der Bearbeitung komplexer Aufgaben ist es wichtig, spontane Reaktionen oder bereits verwendete Lernstrategien und Lösungsansätze gegebenenfalls zu unterdrücken, um auf eine erfolgversprechendere Strategie umzuschwenken. Hierbei sind Inhibition und Flexibilität gefordert. Um die Aufmerksamkeit gezielt zu lenken und auf das Wesentliche zu fokussieren, müssen störende Reize unterdrückt oder ausgeblendet werden. Zudem helfen Inhibition und eine höhere Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, dass man seltener gedanklich abschweift und besser bei der Aufgabe bleibt (Walk & Evers, 2013, S. 34).

1.3 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

In der Schule spielen exekutive Funktionen eine zentrale Rolle, da sie eine grundlegende Basis für das Lernen schaffen. Sie sind in viele verschiedene Abläufe eingebunden und unterstützen eine Vielzahl kognitiver Prozesse, die das Lernen erst ermöglichen. So ist es nur natürlich, dass man im Schulalltag immer wieder mit exekutiven Funktionen in Berührung kommt. Sind es doch „gerade Kinder mit schwach ausgebildeten exekutiven Funktionen, die

die Arbeit in der Schule manchmal so anstrengend machen“ (Stuber-Bartmann, 2021, S. 22). So lassen sich viele Schwierigkeiten beim Lernen, bei der Problemlösung und im sozialen Miteinander auf ungenügend entwickelte exekutive Funktionen zurückführen (Stuber-Bartmann, 2021, S. 13). Brunsting et al. (2023) beschreiben, dass es heute viele Kinder und Jugendliche gebe, die mit verschiedensten Schwierigkeiten zu kämpfen hätten. Aufmerksamkeits- und Motivationsprobleme, Lernschwierigkeiten und Lernstörungen seien an der Tagesordnung (S. 11). In der heilpädagogischen Arbeit wird daher gezielt daran gearbeitet, die exekutiven Funktionen zu stärken. Dies geschieht durch spezifische Trainings oder Übungen zur Verbesserung der Aufmerksamkeit, der Impulskontrolle und der kognitiven Flexibilität. So werden Betroffene dabei unterstützt, besser mit komplexen Aufgaben umzugehen, störende Reize zu ignorieren und systematisch Lösungen zu entwickeln. Gut entwickelte exekutive Funktionen erleichtern es den Schulkindern auch, sich besser in Gruppen zu integrieren, soziale Regeln zu verstehen und Konflikte konstruktiv zu bewältigen. Für die Heilpädagogik bedeutet dies, dass ein gezielter Fokus auf die Förderung dieser Fähigkeiten sowohl das Lernen als auch das soziale und emotionale Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen verbessern kann.

1.4 Aufbau und Ziel der Arbeit

Die Forschenden sind sich einig, dass exekutive Funktionen trainiert und gezielt gefördert werden können (Stuber-Bartmann, 2021, S. 23). Es gibt verschiedene Arten, wie exekutive Funktionen gefördert werden können. Oft fehlt im Schulalltag die Zeit, einzelne Kinder gezielt zu fördern. Deshalb geht die vorliegende Arbeit der Frage nach, wie exekutive Funktionen im Klassenverband spielerisch gefördert werden können. Zu diesem Thema ist zahlreiche Literatur mit spielerischen Angeboten zu den verschiedenen Bereichen der exekutiven Funktionen vorhanden. Dieses grosse Angebot kann aber auch überfordern. Diese Arbeit soll eine Hilfestellung für Lehrpersonen des Zyklus 1 bei der Auswahl des Spielangebotes zur Förderung der exekutiven Funktionen sein. Es soll herausgearbeitet werden, auf welche Kriterien bei der Auswahl und der Durchführung des Spielangebotes geachtet werden soll, damit die Förderung der exekutiven Funktionen möglichst effektiv ist. Anhand einer Literaturrecherche werden die fachlichen Grundlagen zu den exekutiven Funktionen und dem Spiel gelegt. In einem nächsten Teil wird der aktuelle Forschungsstand zur spielerischen Förderung der exekutiven Funktionen im Zyklus 1 anhand empirischer Studien untersucht. Die Forschungsergebnisse der Studien werden detailliert analysiert, übersichtlich dargestellt und einander gegenübergestellt. Danach werden die Ergebnisse interpretiert und die Forschungsfragen beantwortet.

1.5 Fragestellung

Kinder im Vorschulalter befinden sich in einer entscheidenden Phase für die Entwicklung exekutiver Funktionen (Diamond, 2002; Röthlisberger et al., 2010). Daher ist es von grosser Bedeutung, diese Fähigkeiten im Zyklus 1 gezielt zu fördern. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Trainingsprogramme die Entwicklung exekutiver Funktionen positiv beeinflussen können (Walk et al., 2018). Nach einer kritischen Auseinandersetzung mit der Ausgangslage ergibt sich folgende Hauptfragestellung:

Worauf muss bei der spielbasierten Förderung der exekutiven Funktionen im Klassenverband im Zyklus 1 geachtet werden, um eine möglichst effektive Förderung zu erlangen?

2 Zentraler Begriff – Exekutive Funktionen

In diesem Kapitel werden zuerst die drei bedeutendsten Bereiche der exekutiven Funktionen sowie das exekutive System als Einheit beschrieben. Anschliessend werden die Zusammenhänge von exekutiven Funktionen und der Selbstregulation näher beschrieben. Abschliessend wird auf die Entwicklung und die Förderung der exekutiven Funktionen eingegangen.

2.1 Exekutive Funktionen

Der Begriff exekutive Funktionen stammt ursprünglich aus dem Englischen und bedeutet Steuerungs- und Leitungsfunktion (Müller, 2013, S. 2). Exekutive Funktionen umfassen eine Vielzahl kognitiver Fähigkeiten, die uns dabei unterstützen geplante, zielgerichtete und durchdachte Handlungen auszuführen. Sie stellen einen Überbegriff für verschiedene mentale Prozesse sowie für Mechanismen der Selbstregulation und Kontrolle dar. Diese Funktionen ermöglichen es, unser Verhalten flexibel an die jeweilige Situation anzupassen. Gemeinsam bilden die exekutiven Funktionen ein System, das im Frontalhirn verortet ist. Dieses exekutive System fungiert als eine Art Steuerzentrale des Gehirns. Daher werden exekutive Funktionen oft auch als Frontalhirnfunktionen bezeichnet (Walk & Evers, 2013, S. 9). Exekutive Funktionen werden immer dann gebraucht, wenn wir uns ein Ziel setzen oder eine Aufgabe bewältigen möchten. Sie unterstützen uns dabei, die Aufgabe zu planen, sie rechtzeitig zu beginnen, unwichtige Informationen auszublenden und die Aufgaben erfolgreich abzuschliessen (Stuber-Bartmann, 2021, S. 13). Sie legen die kognitive Grundlage der Selbstregulierungsfähigkeit und helfen uns dabei, uns im Griff zu haben und unsere Gefühle und unser Verhalten zu steuern. Exekutive Funktionen spielen damit eine zentrale Rolle für das soziale Verhalten des Menschen. Zudem bilden sie die Grundlage für erfolgreiches Lernen (Walk & Evers, 2013, S. 9). Lange sprach man bei den exekutiven Funktionen von einem Regenschirmbegriff (vergl. Müller, 2013, S. 3 - 4), unter dem alles Platz hat, was man will. In den letzten Jahren hat sich die Auffassung etabliert, dass das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die Flexibilität die bedeutendsten exekutiven Funktionen sind. Die Forschung basiert heute auf diesen Begriffen (Brunsting et al., 2023, S. 16).

2.1.1 Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis dient der Speicherung und Verarbeitung von Informationen. Walk und Evers vergleichen es mit einem Notizblock (2013, S. 11). Trotz seiner begrenzten Speicherkapazität von durchschnittlich sieben bis neun Elementen wie Wörter, Objekte und Ziffern für wenige Sekunden, ist es von grosser Bedeutung. Es ermöglicht uns Informationen zeitlich begrenzt zu behalten, auch während man etwas anderes tut. Dieses aktive Beibehalten und das Verarbeiten von Informationen sind grundlegend für zahlreiche kognitive Fähigkeiten, wie zum Beispiel Sprachverarbeitung und mathematisches Denken. Das Arbeitsgedächtnis ist speziell gefordert bei längeren Sätzen, mehreren Anweisungen, sowie beim Kopfrechnen. Es dient aber auch der Weiterverfolgung von Informationen und ermöglicht so Handlungsplanung. Ein gut ausgebildetes Arbeitsgedächtnis hilft uns dabei Arbeitsschritte im Kopf durchzugehen, Probleme zu lösen und Pläne zu schmieden und umzusetzen. Das Arbeitsgedächtnis ermöglicht zudem die Verknüpfung neuer Informationen mit bereits im Langzeitgedächtnis gespeicherten Inhalten. Es findet ein ständiger Austausch zwischen Arbeits- und Langzeitgedächtnis statt, wodurch wir auf gespeicherte Informationen zugreifen und diese in unsere aktuellen Überlegungen einfließen lassen können (Kubesch, 2016, S. 15-16; Walk & Evers, 2013, S.11). Sobald Informationen aus dem Arbeitsgedächtnis verloren gehen, müssen sie erneut ins Arbeitsgedächtnis aufgenommen werden. Beim Lesen oder Rechnen bedeutet dies, dass der Prozess von vorne begonnen werden muss. Probleme mit dem Arbeitsgedächtnis werden in der Schule oft übersehen. Kinder mit solchen Schwierigkeiten werden häufig als faul, unkonzentriert oder desinteressiert wahrgenommen (Stuber-Bartmann, 2021, S. 16).

Abbildung 2: Notizblock

2.1.2 Inhibition

Der Begriff «Inhibition» stammt aus dem Lateinischen und bedeutet «hemmen», «zurückhalten» oder «verhindern». Diese Fähigkeit ist immer dann erforderlich, wenn wir innehalten, eine geplante Handlung unterbrechen oder komplett stoppen müssen. Sie wird daher oft als «inneres Stoppschild» bezeichnet und lässt sich umgangssprachlich mit dem Satz «Erst denken, dann handeln» gut beschreiben (Stuber-Bartmann, 2021, S. 16).

Abbildung 3: Stoppschild

In der Schule benötigen Kinder die Fähigkeit zur Inhibition, um ihre Impulse zu kontrollieren. Dies hilft ihnen zum Beispiel dabei, nicht einfach eine Antwort herauszurufen, sondern geduldig zu warten, bis sie aufgerufen werden. Auch das Ignorieren von Ablenkungen, wie

etwa den Sitznachbarn oder Geräusche und die Konzentration auf das Arbeitsblatt oder die Lehrkraft, erfordern Inhibition. Die Fähigkeit Störreize auszublenden ermöglicht konzentriert, fokussiert und ausdauernd an einer Aufgabe zu bleiben sowie selbstdiszipliniert zu handeln. Sie spielt somit eine zentrale Rolle bei der Steuerung der Aufmerksamkeit. Eine gut ausgeprägte Hemmfunktion hilft ausserdem dabei, unangemessenes Verhalten zu unterdrücken und Emotionen zu regulieren. Kinder mit guter Inhibition können in Konfliktsituationen den Impuls, körperlich zu reagieren, besser kontrollieren und stattdessen angemessene Verhaltensweisen anwenden (Stuber-Bartmann, 2021, S. 16; Walk & Evers, 2013, S. 13).

2.1.3 Kognitive Flexibilität

Die dritte Kernfunktion des exekutiven Systems ist die kognitive Flexibilität. Sie ermöglicht uns schnell auf neue Situationen oder Anforderungen zu reagieren und offen zu sein für Veränderungen. Walk und Evers (2013) vergleichen die kognitive Flexibilität mit einer Weiche. Dank der kognitiven Flexibilität können wir uns schnell auf neue Aufgaben einlassen. Sie befähigt zudem, Probleme und

Abbildung 4: Weiche

Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und zwischen diesen zu wechseln. Diese Fähigkeit, Denkweisen anzupassen und alte Denkmuster zu verändern sowie neue Ansätze zu finden, wenn der erste Versuch nicht erfolgreich ist, fördert die Problemlösekompetenz und kreatives Denken. Ein hohes Mass an Flexibilität ermöglicht Alternativen abzuwägen, Prioritäten zu setzen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Im sozialen Miteinander hilft sie uns, unterschiedliche Standpunkte zu verstehen, offen für andere Meinungen zu sein und uns besser in die Gefühle anderer hineinzusetzen. In der Schule ist sie beispielsweise beim Wechsel zwischen verschiedenen Fächern (wie von Deutsch zu Mathematik) oder bei unterschiedlichen Arbeitsformen (wie von Gruppenarbeit zu Einzelarbeit) von Bedeutung. Sie hilft auch dabei, bei Textaufgaben flexibel die passenden Rechenmethoden anzuwenden und aus gemachten Fehlern zu lernen (Stuber-Bartmann, 2021, S. 16-17; Walk & Evers, 2013, S. 15).

2.1.4 Das exekutive System als Einheit

Die verschiedenen Alltagsbeispiele verdeutlichen, in welchen Situationen und bei welchen Anforderungen exekutive Funktionen gebraucht werden. Sie sind nahezu ständig im Einsatz. Dabei wird klar, dass in den meisten Situationen mehrere exekutive Funktionen gleichzeitig aktiviert werden. So nutzt man beim Lösen einer Textaufgabe nicht nur die kognitive Flexibilität, sondern auch das Arbeitsgedächtnis. Ebenso muss man beim Einkaufen nicht nur die Einkaufsliste im Kopf behalten, sondern auch seine Impulse kontrollieren, um nicht mit einem Korb voller Süßigkeiten nach Hause zu kommen, statt mit den Lebensmitteln für die Familie. Das exekutive System arbeitet als Einheit, wobei die Zusammenarbeit der einzelnen Funktionen umso wichtiger wird, je komplexer die Situation ist (Walk & Evers, 2013, S. 16).

Abbildung 5: Das Exekutive System: Unabhängig und zusammenhängend

2.2 Exekutive Funktionen und Selbstregulation

Im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen tauchen immer wieder die Begriffe Selbstregulation oder Selbststeuerung auf. «Der Begriff Selbstregulation umschreibt die Fähigkeit, Gefühle, Gedanken und Handlungen zu kontrollieren und steuern zu können. Die höheren geistigen Prozesse, die der Selbstregulation zugrunde liegen, werden exekutive Funktionen genannt» (Stuber-Bartmann, 2021, S. 10). Auch Brunsting (2011) versteht unter Selbststeuerung die Fähigkeit sich selbst zu steuern und nicht einfach seinen Impulsen ausgeliefert zu sein. Eine gute Selbststeuerung ermögliche die Bewältigung sozialer, emotionaler und kognitiver Situationen (Brunsting, 2011, S. 110). Weiter schreiben Brunsting

et al. (2023), dass eine gute Selbstregulation eine Voraussetzung sei, um die übrigen exekutiven Funktionen nutzen zu können (S. 36). Die Selbstregulation ermöglicht die Aufmerksamkeit gezielt zu lenken, emotionale Störungen auszublenden, impulsives Verhalten zu kontrollieren, Pausen einzulegen, um den Fortschritt zu überprüfen und bei Bedarf Anpassungen an der eigenen Selbstregulation vorzunehmen. Auch die Fähigkeiten zu planen (exekutive Funktion Handlungsplanung), zu organisieren (exekutive Funktion Organisation), alternative Lösungswege zu finden (exekutive Funktion Flexibilität), das Arbeitsgedächtnis gezielt einzusetzen (exekutive Funktion Arbeitsgedächtnis) und Handlungen bewusst zu steuern, werden durch eine gute Selbstregulation ermöglicht (ebd.). Roth (2011) und Spitzer (2010, zitiert nach Brunsting, 2011, S. 7) erklären, dass Selbststeuerung eine der ganz wichtigen exekutiven Funktionen ist. So zeigten auch Duckworth & Seligman (2006), dass 75% des Schulerfolgs mit der Selbststeuerung erklärt werden und nur 25% mit der Intelligenz (Duckworth & Seligman, 2006, zitiert nach Brunsting, 2011, S. 7). Wie auch Mischel (2011) und Moffitt (2011) zeigen konnten, trägt die Selbstregulation viel zu einem gelingenden Leben bei (Brunsting et al., 2023, S. 26). In ihrer Langzeitstudie, in der 1000 Kinder von der Geburt bis zum Alter von 32 Jahren beobachtet wurden, berichten Moffitt et al. (2011), dass Kinder mit besserer Selbstkontrolle gesünder und weniger drogenabhängig waren, sie hatten ihre Finanzen besser unter Kontrolle und weniger mit dem Gesetz zu tun (Brunsting, 2011, S. 7).

2.2.1 Exekutive Funktionen, Kognition, Emotion und Selbstregulation

Brunsting et al. (2023) beschreiben, dass Erfahrungen zeigen, dass exekutive Funktionen nicht nur rein kognitive Prozesse sind, sondern emotionale Aspekte ebenfalls eine bedeutende Rolle spielen. Sie sagen: *«Manchmal stören die Emotionen die Kognitionen, manchmal unterstützen sie diese. Umgekehrt können auch die Kognitionen helfen, mit Emotionen besser klarzukommen. Bei der Impulskontrolle und der Selbstregulation ist genau dies zentral»* (Brunsting et al., 2023, S. 17–18). Sie verwenden dafür das Bild von einem Haus im Gehirn. Im Bild stellt die obere Etage den Frontallappen dar. Dort spielt sich die überwiegend bewusst ablaufende Kognition ab. Emotionen wie Angst, Ärger oder gute Gefühle sind meist unbewusst und finden im limbischen System, im Bild dargestellt als unteres Stockwerk, statt. Zwischen Kognition und Emotion gibt es Verbindungen, diese sind im Bild symbolisch als Treppe dargestellt, die in beide Richtungen führt. Tatsächlich existiert eine solche Verbindung im Gehirn. Wer sie nutzen kann, hat einen entscheidenden Vorteil: Er kann sich selbst regulieren und ist nicht hilflos den plötzlich aufkommenden Emotionen ausgeliefert, sondern kann im «oberen Stockwerk» Unterstützung finden, beispielsweise durch bewusstes Nachdenken (Brunsting et al., 2023, S. 17).

Abbildung 6: Haus im Gehirn

Viele Situationen im Leben verlangen sowohl Kognition wie auch Emotion. Dabei hilft uns die Selbstregulation das richtige Verhältnis zwischen Kognition und Emotion zu finden. Brunsting et al.(2023) beschreiben das so:

Viele Menschen kennen zwar die exekutiven Funktionen gut. Sie wissen, wie sie anzuwenden wären, wenden sie jedoch im Alltag gar nicht an. Manchmal planen sie nicht, weil sie keine Lust dazu haben und weil sie denken, es gehe schneller ohne Planung. Manchmal lassen sie eine Arbeit liegen, weil sie nicht motiviert sind. In beiden Fällen kann ihnen ihre Selbstregulation helfen (Entschluss: «Ich mache das jetzt!»), die exekutiven Funktionen (zum Beispiel Handlungsplanung) einzusetzen. (S. 17).

Heutzutage nimmt man an, dass sowohl Kognition wie auch Emotion bedeutend sind und dass bewusste sowie unbewusste Prozesse eng miteinander verknüpft sind. Je nach Situation übernimmt entweder die Kognition oder die Emotion die Führung. Exekutive Funktionen sind demnach Handlungen, die sowohl mehr oder weniger bewusst als auch emotional gesteuert sind (Brunsting et al., 2023, S. 17).

2.3 Entwicklung der exekutiven Funktionen

Kinder werden nicht mit gut oder schlecht entwickelten exekutiven Funktionen geboren, sondern besitzen das Potenzial, diese Fähigkeiten auszubilden. Dieser Entwicklungsprozess beginnt in der frühen Kindheit und verläuft langsam, begleitet sie während ihrer gesamten Schulzeit und setzt sich bis ins Erwachsenenalter fort (Stuber-Bartmann, 2021, S. 17). Diese langjährige Entwicklungsphase steht in engem Zusammenhang mit der schrittweisen Reifung des Frontallappens. Diese Hirnregion benötigt im Vergleich zu anderen Bereichen etwa zwanzig Jahre, um sich vollständig zu entwickeln. Daher sind auch die exekutiven Funktionen, die im Frontallappen angesiedelt sind, erst um das mittlere Zwanzigeralter vollständig ausgereift. Dieser lange Reifungsprozess gilt als einer der Hauptunterschiede im Verhalten von Kindern und Erwachsenen. Da sich die exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen noch in der Entwicklung befinden, sind sie oft noch nicht vollständig einsatzbereit (Walk & Evers, 2013, S. 18). Jüngere Kinder haben häufig noch Schwierigkeiten, ihr Verhalten und Denken zu steuern. Mit zunehmendem Alter gelingt ihnen dies immer besser. Die fortschreitende Hirnreifung sowie zahlreiche Übungsmöglichkeiten tragen dazu bei, dass sich ihre exekutiven Funktionen stetig verbessern (ebd.). Babys und Kleinkinder reagieren deshalb impulsiv auf Reize aus ihrer Umgebung und sind noch nicht in der Lage, ihre Handlungen zu planen oder deren Folgen abzuschätzen. Forscher der Harvard Universität vermuten jedoch, dass die Interaktion mit Erwachsenen den Babys dabei hilft, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren, ihr Arbeitsgedächtnis zu entwickeln und ihre Emotionen zu regulieren (Stuber-Bartmann, 2021, S. 17). Im Vorschulalter zeigen sich deutliche Fortschritte in den exekutiven Funktionen. Kinder beginnen, Pläne für ihr Spiel zu entwickeln und sind besser in der Lage, die Konsequenzen ihrer Handlungen abzuschätzen. Sie lernen Personen und Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und ihre Impulse zunehmend zu kontrollieren. Dies erleichtert ihnen die Regulierung ihrer Emotionen. Zudem gelingt es ihnen vermehrt, verschiedene Handlungsoptionen abzuwägen und Entscheidungen zu treffen. Gegen Ende der Primarschule sind die einzelnen exekutiven Funktionen bereits relativ gut entwickelt. Ihr Zusammenspiel in komplexen Situationen wird jedoch weiterhin verbessert und verfeinert (Walk & Evers, 2013, S. 19). Da Kinder diese Fähigkeit entwickeln müssen, benötigen sie Rückmeldungen über ihr Verhalten, Gelegenheiten zur Reflexion ihrer Erfahrungen und Handlungen sowie Unterstützung bei der Planung. Eltern und Lehrkräfte übernehmen dabei eine entscheidende Rolle, indem sie das «Gerüst» (Scaffolding) für die Verhaltensregulation der Kinder bereitstellen. Dieses Gerüst wird im Laufe der Zeit schrittweise abgebaut. Mit zunehmendem Alter sind die Kinder in der Lage, sich gegenseitig bei der Einhaltung von Regeln zu unterstützen. In der dritten Entwicklungsstufe können sie die Regeln schliesslich auf sich selbst anwenden (Stuber-

Bartmann, 2021, S. 18). Da sich die exekutiven Funktionen über einen langen Zeitraum und in unterschiedlichem Tempo entwickeln, kann die Entwicklung des exekutiven Systems von Person zu Person erheblich variieren. Diese individuelle Entwicklung der exekutiven Funktionen hängt von vielen Faktoren ab. Neben der genetischen Veranlagung spielen auch die Hirnreifung sowie Umwelt und Erfahrungen eine wichtige Rolle. Daher können Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität bei gleichaltrigen Kindern unterschiedlich gut ausgeprägt sein. Dieser individuelle Entwicklungsverlauf ist normal (Walk & Evers, 2013, S. 20).

Abbildung 7: Die Entwicklung des Gehirns im Kindes- und Jugendalter

2.4 Förderung der exekutiven Funktionen

Wie bereits in der Einleitung beschrieben, sind exekutive Funktionen und Selbstregulation enorm wichtig für das Lernen, sowie für die Lebensbewältigung. Verschiedene wissenschaftliche Studien weltweit konnten nachweisen, dass exekutive Funktionen trainiert und durch verschiedene Massnahmen verbessert werden können. Trainingsstudien zeigen, dass sich die Lern- und Problemlösefähigkeit durch Trainings der exekutiven Funktionen nachweislich verbessern lassen (Brown, Campione & Day, 1981, Brunsting, 1989, Okagaki & Sternberg, 1990, Paris & Oka, 1986, Palinscar & Brown, 1984, Palinscar, 1986, zitiert nach Brunsting, 2011, S. 14). Baumeister (2015) vergleicht die Fähigkeit der Selbstregulation mit einem Muskel. Analog zu einem Muskel lasse sich die Fähigkeit zur Selbstregulation trainieren. Verschiedene Studien von ihm, in denen Probanden an einem speziellen Programm zur Stärkung ihrer Willenskraft teilnahmen, bekräftigen dies (Baumeister, 2015, S.

69). Eine Förderung der exekutiven Funktionen kann auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Stuber - Bartmann (2021, S. 23) nennt dafür drei Möglichkeiten:

1. Indirekt durch unterstützende Massnahmen, sozusagen durch Schaffen eines Grundgerüsts, in dem Kinder selbstreguliertes Verhalten üben können.
2. Durch gezielt eingesetzte Spiel- und Übungsformen, zum Beispiel kognitiv (am Computer), spielerisch oder körperlich.
3. Durch direkte Vermittlung in Einzel- oder Kleingruppensettings.

Auch Walk & Evers (2013) gehen auf verschiedene Fördermöglichkeiten ein. Sie unterteilen in kognitive Förderung, Förderung durch Sport und Bewegung und spielerische Förderung (S. 35 - 46). Zur Verbesserung der exekutiven Funktionen gibt es verschiedene Förderprogramme. Diamand und Lee (2014) zeigen aber, dass sich exekutive Funktionen im Kindergarten und in der Schule auch ohne kostspielige, technische Hilfsmittel im regulären Unterricht verbessern lassen (Diamand & Lee, 2014, zitiert nach Stuber - Bartmann, 2016, S. 23). Brunsting et al. zitieren Diamond (2020). Nach ihnen ist es für jede Art von Training der exekutiven Funktionen wichtig, sie ständig zu praktizieren. Sie werden besser durch Training. Sie müssen jedoch nicht nur trainiert, sondern immer wieder herausgefordert werden. Wenn eine Aufgabe beherrscht wird, sollte eine zusätzliche Schwierigkeit eingebaut werden. Sind doch die exekutiven Funktionen gefragt, solange etwas gelernt wird. Ausserdem sollte die Motorik miteinbezogen werden, da bei Trainings, die Bewegung miteinschlossen, grosse Effekte nachgewiesen werden konnte (Diamond & Ling, 2020, zitiert nach Brunsting et al., 2023, S. 32). Am leichtesten werden die exekutiven Funktionen gefördert, wenn man das, was man tut, gerne tut (Brunsting et al., 2023, S. 32). Der Transfer von Trainings auf nicht trainierte Bereiche ist oft schwierig (Novick et al., 2020, zitiert nach Brunsting et al., 2023, S. 33). Deshalb empfehlen Diamond und Ling (2020) alltagsnahe und schulnahe Trainings (Diamond & Ling, 2020, zitiert nach Brunsting et al., 2023, S. 23). Untersuchungen zeigen, dass alle Kinder von einer Förderung profitieren, besonders jedoch jene mit schwachen exekutiven Funktionen (Bodovra / Leong, 2014, zitiert nach Stuber – Bartmann, 2021, S. 24). Nachfolgend wird auf die kognitive Förderung, die Förderung durch Sport und Spiel und die spielerische Förderung genauer eingegangen.

2.4.1 Kognitive Förderung

Verschiedene kognitive Fördermassnahmen helfen, die exekutiven Funktionen zu verbessern. Dies können Hilfsmittel wie Symbolkarten sein oder das Erstellen von Plänen, um die Handlung zu strukturieren. Diese Hilfsmittel geben dem Kind Struktur und helfen ihm dabei, sein Vorhaben durchzuführen und das Ziel zu erreichen. Auch bestimmte

Fragestellungen oder Übungen, die das Kind zum Nachdenken bringen, sind hilfreich (vergl. Walk & Evers, 2013, S. 35 - 36). Weiter gibt es diverse Computerprogramme zur Steigerung der exekutiven Funktionen. Diese Trainings zeigen gute Effekte. Diese Effekte bilden sich jedoch nach dem Training schnell wieder zurück. Deshalb wird empfohlen, Trainings im sozialen Umfeld anzubieten und die Kinder mit allen Sinnen lernen zu lassen (Walk & Evers, 2013, S. 37). Beim Fördern der exekutiven Funktionen haben sich nach Walk und Evers (2013) vier Grundsätze bewährt. Wichtig ist, dass man **Gelegenheiten schafft**. Die Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, selbständig zu überlegen und zu handeln und ihr Verhalten gezielt zu steuern. Beim Training sollen **positive Emotionen** geweckt werden. Der Mensch lernt am liebsten und effizientesten, wenn es ihm Freude bereitet. Lernstoff, der mit positiven Gefühlen verbunden ist, wird schneller verinnerlicht und bleibt länger im Gedächtnis. Dabei spielen Erfolgserlebnisse eine grosse Rolle. Sie motivieren dazu, die exekutiven Funktionen weiter einzusetzen. Negative Gefühle wie Angst, Stress und Wut erschweren dagegen den Einsatz von exekutiven Funktionen. Bei der Förderung der exekutiven Funktionen soll auch darauf geachtet werden, dass sie eine **Herausforderung** bietet. Die Aufgaben sollen den Kindern angepasst und schrittweise erhöht werden. So erfolgt die Förderung am effektivsten. Ausserdem sollen **soziale Situationen** geschaffen werden. Exekutive Funktionen und Selbstregulation werden vor allem im sozialen Kontext geübt. So spielen im Miteinander Selbstregulation und Perspektivenübernahme eine grosse Rolle (vergl. Walk & Evers, 2013, S. 38 - 40).

2.4.2 Förderung durch Sport und Bewegung

Sport hat eine positive Auswirkung auf das Wohlbefinden und die Gesundheit. Bewegung fördert ausserdem die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Es konnte nachgewiesen werden, dass die exekutiven Funktionen von Kindern und Erwachsenen durch körperliche Aktivität verbessert wurden (Walk & Evers, 2013, S. 41). Studien zeigen, dass es Kindern nach einer Sportlektion leichter fällt, ihre Aufmerksamkeit zu lenken und Störreize auszublenden (ebd.). Zudem wurde nachgewiesen, dass die Gehirne von körperlich fitten Menschen effizienter funktionieren als die von Menschen mit niedriger Fitness. Körperliche Aktivität unterstützt die Bildung, das Wachstum und die Verbindung von Nervenzellen im Gehirn. Diese Veränderungen entstehen unter anderem durch mehr Wachstumsfaktoren und eine erhöhte Menge an Botenstoffen wie Serotonin. Die Anzahl der Nervenzellen und ihre Verbindungen beeinflussen dabei kognitive, emotionale und soziale Funktionen. So können exekutive Funktionen und Selbstregulation durch den Sport gefördert werden (Kubesch, 2016, S. 155). Das psychische Wohlbefinden hängt ebenfalls eng mit körperlicher Aktivität zusammen. Durch sportliche Betätigung wird Fett verbrannt, was zu einem Anstieg des

Serotoninspiegels im Gehirn führt. Dies hebt die Stimmung und trägt dazu bei, aggressives Verhalten zu verringern (Kubesch, 2016, S. 156). Zudem fördern die Ausführung und Überwachung komplexer Bewegungsabläufe, wie zum Beispiel die Rolle vorwärts, das exekutive System. Bei Aktivitäten und Bewegungsspielen in Gruppen müssen die Teilnehmer darüber hinaus sowohl ihr eigenes Bewegungsverhalten als auch das der Mitspieler beachten. Hierfür sind ebenfalls ihre exekutiven Funktionen erforderlich (Walk & Evers, 2013, S. 42 - 43).

2.4.3 Spielerische Förderung

Spiele erfordern zahlreiche Fähigkeiten und Kompetenzen, die auf exekutiven Funktionen basieren (Walk & Evers, 2013, S. 44).

Abbildung 8: Exekutive Funktionen und ihre Bedeutung für erfolgreiches Spielen

Beim Spielen ist das **Arbeitsgedächtnis** sehr wichtig. Bei vielen Spielen muss man sich beispielsweise die Regeln merken. Beim Rollenspiel nimmt man eine Rolle ein und eine Aufgabe wird übernommen. Sind sich die Kinder nicht einig, müssen Lösungen gefunden werden. In vielen Spielen wird aber auch die Fähigkeit zur **Inhibition** erwartet. Es ist oft entscheidend, sich zu beherrschen und nicht sofort dem ersten Impuls nachzugeben, um erfolgreich zu sein. Ausserdem lernen die Kinder auch den Umgang mit Niederlagen. Da diese Kompetenz im Kindesalter noch nicht vollständig entwickelt ist, ist eine Begleitung und das Üben von Strategien zum Umgang mit den eigenen Emotionen wichtig. Im Spiel lernen Kinder aber auch, sich in andere hineinzuversetzen und Kompromisse einzugehen. Dazu brauchen sie die **kognitive Flexibilität**. Sie hilft ihnen dabei, die Perspektive zu wechseln.

Dies ist bei vielen Spielen zentral. Zudem finden die meisten Spiele im sozialen Raum statt, was ebenfalls die exekutiven Funktionen fordert und fördert (vergl. Walk & Evers, 2013, S. 44 - 46). Laut Brunsting (2011) sind Spiele die motivierendste Trainingsform (S. 38). Bei Spielen kann man gewinnen. Dadurch entstehen positive Emotionen (Stuber-Bartmann, 2021, S. 28), was wiederum unser Belohnungs- und Motivationssystem mag (Brunsting, 2011, S. 38). Laut Bauer (2007, zitiert nach Brunsting, 2011, S. 38) reiche bereits die reine Aussicht gewinnen zu können, um das Motivationssystem zu aktivieren. Zudem wird bei positiven Emotionen und Erlebnissen durch die Ausschüttung des Dopamins auch die Konzentrationsfähigkeit erhöht (Stuber-Bartmann, 2021, S. 28). Somit werden im Spiel die vier Grundsätze zur Förderung der exekutiven Funktionen aus Kapitel 2.4.1. oft ganz nebenbei erfüllt.

2.5 Relevante Erkenntnisse zu den exekutiven Funktionen

Exekutive Funktionen umfassen eine Vielzahl an kognitiven Fähigkeiten. Sie sind im Frontalhirn verortet und wichtig für die Bewältigung der täglichen Anforderungen. Sie werden immer dann gebraucht, wenn wir uns ein Ziel setzen oder eine Aufgabe bewältigen möchten. Die bedeutendsten exekutiven Funktionen sind Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität. Ein weiterer zentraler Bestandteil der exekutiven Funktionen ist die Selbstregulation. Sie verbindet die kognitiven und die emotionalen Prozesse und hat einen grossen Einfluss auf den Schulerfolg und auf ein gelingendes Leben. Die exekutiven Funktionen entwickeln sich über Jahre hinweg und sind erst mit Mitte zwanzig vollständig entwickelt. Die Entwicklung der exekutiven Funktionen ist stark von Umweltfaktoren abhängig. Verschiedene wissenschaftliche Studien zeigen, dass exekutive Funktionen trainiert und so verbessert werden können. Diese Förderung kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Wichtig dabei ist, sie regelmässig zu praktizieren, die Herausforderung immer wieder anzupassen und die Motorik miteinzubeziehen.

3 Zentraler Begriff - Spiel

In diesem Kapitel wird näher auf das Spiel eingegangen und seine Definitionen sowie wichtige theoretische Erkenntnisse genauer betrachtet. Danach wird gezeigt, wie Kinder durch das Spielen, beginnend mit ihrem Körper, immer mehr emotionale, soziale und kognitive Fähigkeiten entwickeln.

3.1 Definition und Formen von Spiel

Für Schroer et. al. (2016) ist das Spiel für den Menschen «ein kulturelles Element, in dem er sich mit den gewachsenen Bezügen seiner Welt auseinandersetzt» (S. 7). Weiter schreiben sie, dass das Spiel stets eine freiwillige Aktivität sei, die in Freiheit entstehe und gleichzeitig Freiheit schaffe. Es verfolge keine wirtschaftlichen Ziele, sondern sei zweckfrei und auf sich selbst ausgerichtet (S. 9). Heimlich (2023) umschreibt Spiel «als Gegensatz zum Ernst oder zur Arbeit» (S. 20). Das Spiel beschäftigte Philosoph*innen und Pädagog*innen aber schon viel früher, schon seit Jahrhunderten. Es hat in unterschiedlichen Epochen eine bemerkenswerte Vielfalt an Bedeutungen und Funktionen erfahren. Schon Aristoteles, einer der bedeutendsten Denker der Antike, erkannte im Spiel einen klaren Gegensatz zur Arbeit. Für ihn diene das Spiel nicht nur der Unterhaltung, sondern er sprach ihm Erholungs- und Heilungseffekte zu (Hauser, 2016, S. 18). Dieses Verständnis hat über die Jahrhunderte hinweg Personen aus der Philosophie, Pädagogik und Psychologie inspiriert, das Spiel aus immer neuen Blickwinkeln zu betrachten und dessen Bedeutung für die menschliche Entwicklung und das gesellschaftliche Leben zu erforschen. Im 20. Jahrhundert wurden die Definitionen von Spiel insbesondere durch Jean Piaget (1896-1980) und Lew Vygotsky (1896-1934) massgeblich beeinflusst. Laut Piaget dient das Spiel vor allem dazu, die bereits vorhandene Intelligenz zu üben. Es geht weniger darum, Neues zu erkennen oder das Denken neu auszurichten, stattdessen stehen das Festigen und Einüben bereits erlernter Fähigkeiten im Mittelpunkt. Für Vygotsky war, ähnlich wie für Piaget, ein zentrales Element des Spiels, die Fähigkeit, die Identität eines Objekts zu verändern. Diese Fähigkeit, Transformationen vorzunehmen, ist wichtig, um Symbole vom Gemeintem zu unterscheiden und Repräsentationssysteme wie die Schrift zu nutzen. Vygotsky sieht, wie Piaget, einen fließenden Übergang vom Phantasie- zum Regelspiel. Im Gegensatz zu Piaget betonte er jedoch die Bedeutung eines kompetenten Anderen, von dem Kinder lernen können, einschliesslich Erwachsenen. Piaget sah eher Gleichaltrige als wichtigen Faktor, um kognitive Konflikte auszulösen (Hauser, 2016, S. 18). Sowohl bei Piaget als auch bei Vygotsky nahm das Spiel keine zentrale Rolle in ihren Forschungen ein. Erst später entwickelte sich eine spezialisierte Spielforschung, die das Konzept des Spiels genauer zu

definieren versuchte. Nachfolgend wird auf die Spiel-Definition von Burghard (2011) und Hauser (2016) näher eingegangen.

3.2 Merkmale und Bedingungen von Spiel

Nach Burghardt (2011) und Hauser (2016) wird Spiel durch fünf Merkmale definiert: Unvollständige Funktionalität, «So-tun-als-ob», positive Aktivierung und Fokussierung, Wiederholung und Variation sowie ein entspanntes Umfeld. Hauser (2016) sieht diese Merkmale auch als Grundlage für nachhaltiges Lernen. Ein Verhalten gilt als Spiel, wenn alle fünf Merkmale durch mindestens einen Aspekt gegeben sind (Burghardt, 2011). Im Folgenden werden diese fünf Merkmale von Spiel nach Hauser (2016) vorgestellt (vergl. S. 20 - 41).

Unvollständige Funktionalität

Im Unterschied zu früheren Definitionen muss das Spiel nicht mehr ohne Sinn und Zweck sein. Es gibt Spiele, die durch die damit verbundenen Trainings- oder Übungseffekte zu Verbesserungen der Leistung führen. So steht beispielsweise beim Fangen die Freude an der Bewegung im Vordergrund. Bei diesem Spiel wird aber auch das schnelle Laufen und die Reaktionsfähigkeit trainiert. Beim Spielen von Halli-Galli kann eine Verbesserung der Mengenwahrnehmung erreicht werden, aber auch die Konzentration und die Reaktionsfähigkeit können gefördert werden. Wichtig bleibt jedoch, dass das Ziel des Spiels darin besteht, Freude an einer Aktivität zu haben.

So-tun-als-ob

«So-tun-als-ob» im Spiel beschreibt die Situation, in der sich das gespielte Verhalten vom funktionalen Verhalten unterscheidet, aber dennoch gewisse Ähnlichkeiten aufweist. Diese gespielten Verhaltensweisen stammen aus dem echten Leben, sind jedoch nicht vollständig real. Zum Beispiel wird beim gespielten Essen im Gegensatz zum echten Essen kürzer gekaut und nicht geschluckt (Hauser, 2016). Auch spielerische Kämpfe ähneln Echtkämpfen, sie unterscheiden sich aber in den Zielen. Verschiedene Hinweise im Spiel zeigen, dass das Verhalten nicht ernst gemeint ist: Das «Spiel-Gesicht» (Hoof, 1962, zit. nach Hauser, 2016) stellt reale Situationen durch Mimik dar, und die «übertriebene Bewegung» (Pellegrini, 2011, zit. nach Hauser 2016) zeigt sich in unvollständigen, übertriebenen und ungeschickten Bewegungen. Beim frühen «So-tun-als-ob-Spiel» können solche Übertreibungen helfen, die passende Mimik und Gestik zu fördern und zu entwickeln.

Positive Aktivierung

Die positive Aktivierung stellt das dritte Merkmal im Spiel dar. Gemäss diesem Kriterium zeichnet sich Spiel durch mindestens eine der folgenden Eigenschaften aus: Spiel ist spontan, freiwillig, absichtlich, spassbringend, lohnend, verstärkend, selbstvergnügend, spannend oder ungewiss (Hauser, 2016, S. 22). Besonders wichtig ist die intrinsische Motivation, da sie zu interessen geleitetem und effektivem Lernen führt und sich durch nachhaltige Fähigkeiten auszeichnet (vgl. Hartinger & Fölling-Albers, 2002, zit. nach Hauser, 2016, S. 23). Eine wertschätzende und unterstützende Haltung sowie Ermutigung und eine angemessene Herausforderung können die positive Aktivierung fördern und somit zu erfolgreichem und motiviertem Lernen führen. Besonders bei unsicheren und zurückhaltenden Kindern kann dies das Vertrauen in die eigene Kompetenz stärken (Hauser, 2016, S. 23 - 24).

Wiederholung und Variationen

Im Spiel wird auf verschiedene Arten wiederholt. Dies führt dazu, dass eine Fertigkeit verbessert wird. Der Wunsch, Verhaltensweisen zu wiederholen, es immer wieder zu versuchen und nicht aufzugeben, ist ein wesentlicher Bestandteil des Spiels. Dies fördert das Erlernen von Fähigkeiten, die für das spätere Erwachsenenleben wichtig sind und trägt zu einem ausgewogenen Kinderleben bei, was wiederum die psychische Gesundheit unterstützt (Hauser, 2016, S. 32). Wiederholungen im Spiel sind nicht starr stereotyp. Spielsüchtiges Verhalten, bei welchem Variationen fehlen, wird deshalb nicht mehr als Spiel bezeichnet (ebd.). Pellegrini (2009) beschreibt die Verhaltens-Flexibilität als eine zentrale Eigenschaft des Spiels. Mit zunehmendem Alter nimmt die Flexibilität im Verhalten und Denken durch das Spiel zu (Pellegrini zit. nach Hauser, 2016, S. 32).

Entspanntes Feld

Ein Kind, das in einem entspannten Umfeld spielt, kann sich in einem geschützten und sicheren Rahmen auf das Spiel einlassen. Es ist passend gekleidet, hat gegessen, ist gesund und steht nicht unter psychischem Stress (Burghardt, 2011, zit. nach Hauser, 2016, S. 33). Das Merkmal «entspanntes Feld» bezieht sich auf die Rahmenbedingungen, die das Spiel ermöglichen und bereichern. Anlässe für Neid auf andere Kinder (Spielzeug, Pausenbrot) sollten, wenn möglich, vermieden werden. Unterschiede im Zugang zu Ressourcen und Rechten führen oft zu Stress und erschweren die Schaffung von ausreichend entspannten Rahmenbedingungen, die für nachhaltiges Lernen im Spiel erforderlich sind. Kinder, die sich in ihrer Umgebung sicher und wohl fühlen und um die sich Erwachsene kümmern, können am besten durch Spiele in ihrer Kreativität und Problemlösungsfähigkeit gefördert werden (Hauser, 2016, S. 33). Eine sichere Bindung

zwischen Eltern und Kind sowie zwischen Lehrkraft und Kind ist ein wesentlicher Bestandteil eines sicheren Umfelds und gelingenden Spiels (Hauser, 2016, S. 35).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Spiel eine freiwillige und wiederholte Tätigkeit ist, die aus eigenem Interesse und Freude geschieht und oft von positiven Gefühlen begleitet wird. Es findet in einem sicheren und unterstützenden Umfeld statt, folgt festen Regeln und unterscheidet sich von der realen Welt. Diese Abgrenzung ermöglicht es dem Spiel, ein Raum für Kreativität, Lernen und persönliche Entwicklung zu sein.

3.3 Entwicklung der Spielformen

In den ersten sechs Lebensjahren verbringen Kinder etwa 15.000 Stunden mit Spielen, daher ist diese Phase stark von Spiel geprägt. Ausgehend vom eigenen Körper entwickeln Kinder im Spiel immer anspruchsvollere Tätigkeiten und beziehen zunehmend ihre soziale und materielle Umwelt mit ein. In der kindlichen Entwicklung werden verschiedene Spielformen unterschieden. Dies sind Explorationsspiel, Phantasiespiel, Rollenspiel, Konstruktionsspiel und Regelspiel. Wie in der folgenden Abbildung zur kindlichen Spielentwicklung gezeigt, durchlaufen Kinder in den ersten Lebensjahren verschiedene Spielformen, die nicht sofort nacheinander folgen, sondern eine Zeit lang parallel existieren, bevor sie in eine weiterentwickelte Stufe übergehen. Der Start einer Spielphase kann je nach dem Entwicklungsstand des Kindes unterschiedlich sein (Heimlich, 2023).

Abbildung 9: Entwicklung der Spielformen

Jede Spielform ist durch eine bestimmte Art der Interaktion mit Personen und Objekten aus der Umgebung gekennzeichnet. Diese dominierenden Entwicklungsprinzipien beziehen sich auf unterschiedliche Spielniveaus in der Spielentwicklung (Heimlich, 2023, S. 35).

Im Folgenden wird dargelegt, welche zentralen Entwicklungsprinzipien in den verschiedenen Spielformen dominieren und wie diese die kindliche Entwicklung auf unterschiedliche Weise fördern.

3.3.1 Explorationsspiel

Schon wenige Wochen nach der Geburt sind die Säuglinge zunehmend länger wach und beginnen, ihre Umwelt bewusster wahrzunehmen. Damit beginnt das Explorationsspiel. Erste motorische Nachahmungen werden sichtbar. Zunächst erkundet der Säugling seinen eigenen Körper. Er bewegt immer wieder seine Arme und Bein und entdeckt dadurch die Funktionen seiner Gliedmassen. Auch Mund, Nase und Ohren werden erforscht. Es werden beispielsweise Geräusche gemacht oder mit Spucke auf den Lippen Bläschen geformt. Kinder probieren Bewegungen aus, wiederholen sie oft und haben sichtbar Spaß dabei. Deshalb nennt man diese Art des Spiels auch Funktionsspiel (Charlotte & Karl Bühler) oder Übungsspiel (Jean Piaget). Im Vordergrund stehen das Ausprobieren und Üben der eigenen Körperfunktionen. Zu einem späteren Zeitpunkt entwickelt sich die Sprachfindung aus dem spielerischen Umgang mit Lauten. Auch die «Warum»-Fragen von Drei- und Vierjährigen tragen weiterhin diesen explorativen Charakter in sich, wobei der Schwerpunkt nun stärker auf kognitiver Erkundung liegt. (vergl. Heimlich, 2023, S. 36 - 37).

3.3.2 Phantasiespiel

Ab etwa dem zweiten Lebensjahr entwickeln die Kinder ein Bewusstsein für ihre eigene Persönlichkeit. Damit beginnt die Phase des Phantasiespiels und wird für die nächsten Jahre bis zum Eintritt in die Schule dominant bleiben. Ein zentrales Merkmal dieser Spielform ist die Phantasie. In dieser Entwicklungsphase imitieren Kinder Situationen aus ihrer Umwelt, die sie beobachtet haben, und erschaffen dabei eine neue Ebene der Wirklichkeit. Alltagsgegenstände, Puppen und Plüschtiere werden in das Spiel einbezogen, wobei sie neue Bedeutungen und Funktionen erhalten. Die Phantasie bildet das zentrale Entwicklungsprinzip dieser Spielform. In diesem Alter können Kinder mühelos zwischen einer erfundenen Wirklichkeit und der realen Alltagswelt wechseln. Der Anteil der Nachahmung nimmt dabei spürbar ab. Die Spielenden lösen sich zunehmend von den Gegebenheiten des Alltags und entwickeln eine wachsende Unabhängigkeit von der realen Welt. Das Phantasiespiel ermöglicht den Kindern ihre Gefühle und Gedanken auf vielfältige Weise auszudrücken und weiterzuentwickeln (vergl. Heimlich, 2023, S. 37 - 39).

3.3.3 Rollenspiel

Das Rollenspiel fördert die Entwicklung durch das Übernehmen von Rollen, wobei Kinder ihre Beobachtungen aus dem Alltag einbringen. Zu Beginn spielen sie in Gruppen Alltagssituationen nach, wie Familienleben, Einkaufen oder Szenen aus Märchen und Fernsehserien. Ab etwa vier Jahren können Kinder tief in ihre Rollen eintauchen und diese mit grosser Differenziertheit sowie in komplexen Spielsituationen ausleben. Da Spielthemen vorab abgesprochen werden müssen, erfordert das Rollenspiel eine gute Organisation. Durch die Übernahme von Rollen entwickeln die Kinder ein Bewusstsein für sich selbst und erhalten Einblicke, wie sie von anderen Spielgefährten wahrgenommen werden. Das Rollenspiel spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der Selbstständigkeitsentwicklung (vergl. Heimlich, 2023, S. 39 - 40).

3.3.4 Konstruktionsspiel

Bauen, Aufrichten und Herstellen sind Tätigkeiten, die sich bereits in den frühen Entwicklungsphasen des Spiels zeigen, zum Beispiel beim Stapeln von Bauklötzen. In einer späteren Phase beginnen die Kinder ganze Landschaften zu erschaffen und nutzen dafür gerne Tische und Stühle, die sie mit Tüchern bedecken. Bald darauf beginnen sie, mit kleineren Objekten wie Lego, neben vorgegebenen Modellen auch eigene Strukturen und Objekte zu bauen. Mit dem Eintritt in die Primarschule erweitern handwerkliche und kreative Techniken das Konstruktionsspiel. So nähen die Kinder beispielsweise neue Kleider für Puppen oder bauen Bauwagen aus Holzabfällen und Nägeln. Im Laufe der Zeit entwickelt sich aus dem Konstruktionsspiel eine kreative und künstlerische Tätigkeit. In diesem Kontext wird der gestalterische Aspekt des kindlichen Spiels als zentrales Entwicklungsprinzip betont (vergl. Heimlich, 2023, S. 40 - 42).

3.3.5 Regelspiel

Das Regelspiel entsteht aus den Erfahrungen, die Kinder im Funktionsspiel, Rollenspiel und Konstruktionsspiel sammeln, indem sie erkennen, dass alle Spielabläufe einer bestimmten Ordnung unterworfen sind und dieser folgen (Schroer, 2016, S. 107). Ab dem vierten Lebensjahr wächst bei Kindern das starke Bedürfnis, ihre sozialen Beziehungen im Rahmen des Spiels aktiv zu gestalten und zu steuern. Dies wird zunächst im familiären Umfeld erlernt, beispielsweise bei einfachen Gesellschaftsspielen. Zu Beginn werden Regelspiele oft nur nachgeahmt, ohne dass ein tieferes Verständnis der Regeln vorhanden ist. Im Kindergarten folgen dann regelmässig Kreisspiele. Nach und nach entwickeln Kinder auch ein Bewusstsein für das Schummeln und kleine spielerische Täuschungsmanöver, die heimlich

hinter dem Rücken des Spielleiters stattfinden. Die Organisation sozialer Spiele basiert auf gemeinsam festgelegten Regeln. Manche stammen aus traditionellen Spielen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Andere Regeln müssen die Kinder immer wieder neu aushandeln. Die Regeln legen fest, wer am Spiel teilnehmen darf, welche Spielzüge erlaubt und welche verboten sind. Wer die Regeln nicht einhält, riskiert den Ausschluss oder das Abbrechen des Spiels (vergl. Heimlich, 2023, S. 42–43). Das gemeinsame Spiel funktioniert nur, wenn sich alle Beteiligten an die vereinbarten Regeln halten. Diese Regeln bieten dem Kind Sicherheit. Die Spielsituation ist klar und vorhersehbar. Das Kind kennt den Ablauf, kann sich an festen Vorgaben orientieren und das Verhalten der anderen Mitspieler ist berechenbar. Folgende Auflistung von Schroer (2016) verschafft einen genaueren Überblick über die Entwicklungsschritte im Regelspiel.

Entwicklungsschritte im Regelspiel

- um 2 - 3 Jahre: Vorläufer
 - denkt sich selbst Regeln aus
 - kann im Sozialspiel die Regel «einmal ich – einmal du» einhalten
- um 3 - 4 Jahre: Beginn des Regelspiels
 - nimmt an einfachen Gesellschafts-/Brett- und Kartenspielen teil, z.B. Lotto, Bilderdomino, Quips, Tempo kleine Schnecke, Obstgarten, u.a.
 - Bewegungsspiele mit Regelcharakter, z.B. Versteckspiele, «Fischer, wie tief ist das Wasser?», «Der Plumpsack geht um!» usw.
 - verändert Regeln nach Belieben
 - hört auf, wenn es keine Lust mehr hat
- um 4 - 5 Jahre:
 - spielt einfache Gesellschafts-/Karten- und Brettspiele, z.B. Memory, Schwarzer Peter, Lotti-Karotti, Zicke-Zacke Hühnerkacke, u.a.
 - Bewegungsspiele mit Regelcharakter zum Sich-Erproben und Sich-mit-anderen-Messen, z.B. Wettrennen, Fangen usw.
 - entwickelt Regelverständnis, d.h. versteht die Regel, hält sie aber nur kurz ein
 - versteht die Bedeutung des Gewinns, kann noch nicht verlieren
- 5 - 6 Jahre:
 - komplexere Karten- und Brettspiele, z.B. UNO, Mensch-ärgere-dich-nicht, Viergewinnt, u.a.
 - sportliche Gruppenspiele beginnen
 - gutes Regelverständnis vorhanden
 - will gut spielen und gewinnen
 - achtet auf Regeleinhaltung bei anderen
 - schummelt, weil es nur schwer verlieren kann
- um 6 - 7 Jahre:
 - erste strategische Spiele wie z.B. «Das verrückte Labyrinth», Halma, Malefiz, u.a.
 - sportliche Gruppenspiele mit Wettkampfcharakter
 - lernt zu verlieren

Tabelle 1: Entwicklungsschritte im Regelspiel

Das Regelspiel erfordert ein gewisses Mass an kognitiver und sozialer Reife und entwickelt sich erst als letzte Stufe im Verlauf der Spielentwicklung. Während des Spiels durchlebt das Kind eine Vielfalt an Emotionen, sowohl positiver als auch negativer Natur: Es empfindet Freude über einen Sieg, aber auch Frust oder Ärger beim Verlieren. Dabei lernt es, diese Emotionen zu verarbeiten, sie zu kontrollieren und seine impulsiven Reaktionen zu steuern (Schroer, 2016, S. 110).

3.4 Relevante Erkenntnisse zum Spiel

Wie oben beschrieben, zählt das Spielen zu den zentralen Aktivitäten im Leben eines Kindes. Dabei zeigen Kinder kaum irgendwo sonst so viel Ausdauer und Einsatz wie beim Spielen. Ihre Freude am Entdecken und Gestalten ist ihnen von Natur aus gegeben. Im Verlauf der Spielentwicklung, insbesondere bei der Weiterentwicklung hin zu Regelspielen, werden zunehmend komplexere kognitive Anforderungen an das Kind gestellt. Diese fortschreitende Steigerung der geistigen Anforderungen erfordert ein höheres Mass an Aufmerksamkeit, Handlungsplanung, Anpassung an unerwartete Situationen und Impulskontrolle. Schroer(2016) erklärt dies durch das Modell der exekutiven Funktionen. Daraus lässt sich ableiten, dass Regelspiele ebenfalls dazu beitragen können, exekutive Funktionen zu fördern (S. 110 - 111).

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

4.1 Konkretisierung der Fragestellung

Wie oben beschrieben ist das Spielen eine der wichtigsten Aktivitäten im Leben eines Kindes. Dabei sind Kinder kaum in einem anderen Bereich so ausdauernd und engagiert wie beim Spielen. Ein umfassender Ansatz, der Bewegung, spielerisches Lernen und soziale Interaktionen vereint, hat sich für die Förderung der exekutiven Funktionen als besonders wirkungsvoll erwiesen. Daher wird in dieser Arbeit untersucht, wie spielbasierte Ansätze zur Unterstützung dieser Fähigkeiten beitragen können. Zudem wird betrachtet, auf welche Komponenten dabei besonders geachtet werden soll. Aus der in Kapitel 1.5 beschriebenen Hauptfragestellung

«Worauf muss bei der spielbasierten Förderung der exekutiven Funktionen im Klassenverband im Zyklus 1 geachtet werden, um eine möglichst effektive Förderung zu erlangen?»

leiten sich somit folgende Fragen zu den Rahmenbedingungen der spielbasierten Förderung ab:

- Welche Spielformen eignen sich zur spielbasierten Förderung der exekutiven Funktionen im Zyklus 1?
- Wie häufig sollten Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen im Klassenverband angewendet werden, um erfolgreich zu sein?
- Wie lange soll eine Einheit zur spielbasierten Förderung der exekutiven Funktionen im Klassenverband dauern?
- Wie gross soll eine Kindergruppe sein, damit die spielbasierte Förderung der exekutiven Funktionen möglichst effektiv ist?

Eine spielbasierte Förderung bezeichnet in dieser Arbeit eine Lerneinheit, bei der spielerische Aktivitäten gezielt genutzt werden, um kognitive, motorische, soziale oder emotionale Fähigkeiten zu fördern. Dabei werden das Interesse und die Motivation der Kinder genutzt, um Lernprozesse auf eine ansprechende und effektive Weise zu gestalten.

4.2 Forschungsmethode

Zur Beantwortung der aufgestellten Fragen erfolgte eine systematische Literaturrecherche. Dabei ging es darum, den aktuellen Forschungsstand zu evaluieren und auf die Fragestellungen hin zu untersuchen. Für die Literaturrecherche wurden zunächst Ein- und Ausschlusskriterien festgelegt, um zu entscheiden, welche Studien berücksichtigt werden. Die Studien wurden in einem ersten Schritt anhand der Sichtung der Titel und Abstracts ausgewählt. Anschliessend wurden aufgrund der Sichtung des Volltextes die Studien einbeziehungsweise ausgeschlossen (Kapitel 4.3). Die verwendete Literatur wird im Literaturkorpus vorgestellt (Kapitel 4.3.1). Die Studien werden beschrieben und zusammengefasst. (Kapitel 4.4).

4.3 Literaturkorpus

Zu Beginn der Literaturrecherche zeigte sich schnell, dass die Vielfalt an Literatur zum Thema exekutive Funktionen im englischsprachigen Raum deutlich grösser ist als im deutschsprachigen Raum. Die überwiegend englischsprachigen Quellen wurden über ERIC (Education Resources Information Center) recherchiert. Diese Datenbank, die speziell auf Bildung und Lehre ausgerichtet ist, erwies sich als besonders geeignet für das Thema. Anschliessend fand eine Auseinandersetzung mit den Suchbegriffen statt. Dabei wurden international gebräuchliche Begriffe wie «Intervention», «Executive Functions», «Training Game» und «Play» verwendet. Da zu den exekutiven Funktionen die drei Bereiche Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität gehören, wurden die entsprechenden englischen Begriffe «Inhibition», «Working Memory» und «Flexibility» bei der Suche hinzugefügt. Dies, damit Studien, die sich lediglich auf einen Bereich der exekutiven Funktionen beziehen, nicht ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse wurden in einem nächsten Schritt durch Filter weiter eingegrenzt. Zur Sicherung der Qualität der Ergebnisse wurden ausschliesslich Artikel berücksichtigt, die als «peer-reviewed» gekennzeichnet waren, und der Quelltyp wurde auf «Journal Articles» beschränkt. Um die Aktualität der Studien zu gewährleisten, wurden Artikel ausgewählt, die nicht älter als zehn Jahre sind. Abschliessend kamen nur solche Artikel in Frage, die sich mit Ergebnissen zu Kindern vom Zyklus 1 befassen.

Somit ergaben sich folgende Einschlusskriterien:

- peer-reviewed
- Journal Articles
- Veröffentlicht seit 2016
- Elementary Education, Primary Education, Kindergarten oder Grade 1-2

Diese Suche ergab 150 Treffer. Die Auswahl der Studien wurde anhand des Flussdiagrammes des Studienaushwahlprozesses von Moher et al. (2009) vorgenommen. So wurden durch das Lesen der Titel und Abstracts der Studien etliche Studien ausgeschlossen. Anschliessend wurden die Studien gelesen, weitere Studien wurden ausgeschlossen und acht passende empirische Studien ausgewählt.

Weitere Nachforschungen führten zum Institut für Sportwissenschaft in Bern und zur Studie «Boost your brain, while having a break! The effects of long-term cognitively engaging physical activity breaks on children’s executive functions and academic achievement» von Egger et al. (2019). Die Studie wurde anhand der oben erwähnten Ein- und Ausschlusskriterien geprüft und anschliessend in den Literaturkorpus aufgenommen.

Abbildung 10: Flussdiagramm zur Darstellung des Studienaushwahlprozesses (Moher et al., 2009)

4.3.1 Übersicht der ausgewählten Studien

Autor*innen	Titel	Jahr	Land	Durchschnittsalter
Allee, Karyn A.; Clark, M.H.; Killingsworth Roberts, Sherron & Hu, BiYing	Exploring Play, Executive Function, and Academic Achievement in Two Title I Kindergartens	2023	USA	Frühe Grundschule
Baron, Alex; Malmberg, Lars-Erik; Evangelou, Maria; Nesbitt, Kimberly & Farran, Dale	The Play's the Thing: Associations between Make-Believe Play and Self-Regulation in the Tools of the Mind Early Childhood Curriculum	2020	USA	Kindergarten, 1. Klasse
Duval, Stéphanie; Montminy, Noémie; Brault Lorie-Marlène; Arapi, Enkeleda & Vézina Sophie-Anne	Examining the relation between adult scaffolding of make-believe play and children's executive functions: an observational study conducted in a natural educational setting.	2023	Kanada	Kindergarten
Egger, Fabienne; Benzing, Valentin; Conzelmann, Achim & Schmidt, Mirko	Boost your brain, while having a break! The effects of long-term cognitively engaging physical activity breaks on children's executive functions and academic achievement	2019	Schweiz	7 - 9 Jahre (2. Klasse)
Jiao, XiaoYan; Traverso, Laura & Gai, Xiaosong	Examining the Effectiveness of Group Games in Enhancing Inhibitory Control in Preschoolers	2021	China	4 - 5 Jahre
Johann, Verena E. & Karbach, Julia	Effects of game-based and standard executive control training on cognitive and academic abilities in elementary school children	2020	Deutschland	8 - 11 Jahre
Keown, Louise J.; Franke, Nike & Triggs, Christopher M.	An Evaluation of a Classroom-Based Intervention to Improve Executive Functions in 4-Year Old Children in New Zealand	2020	Neuseeland	4 Jahre
Van Stryp, Odelia; Duncan, Michael J. & Africa, Eileen	The effect of active brain-breaks on fundamental movement skills and executive functioning of Grade one children In Cape Town, South Africa	2024	Südafrika	6 - 8 Jahre
Veraska, Aleksander; Bukhalenkova, Daria & Smirnova, Alena	The relationship between different components of role play and executive function development at preschool age	2021	Russland	5 - 6 Jahre

Tabelle 2: Übersicht der gewählten Studien

4.4 Auswertung

Die neun Studien werden anhand folgender Merkmale vorgestellt:

- Autoren
- Publikationsjahr und Land
- Titel der Studie mit Übersetzung
- Zentrale Merkmale (Studiendesign, Stichprobengrösse, Gruppengrösse, Alter der Kinder)
- Ausgangslage und Beschreibung der Studie

Auf die Ergebnisse der Studien wird noch nicht im Detail eingegangen. Dies geschieht in Kapitel 5.

4.4.1 Allee et al. (2023)

Autor*innen:	Allee, Karyn A.; Clark, M.H.; Killingsworth Roberts, Sherron & Hu, BiYing
Publikationsjahr, Land:	2023, USA
Titel:	Exploring Play, Executive Function, and Academic Achievement in Two Title I Kindergartens
Übersetzung:	Untersuchung von Spiel, exekutiven Funktionen und akademischer Leistung in zwei Titel-I-Kindergärten
Zentrale Merkmale:	<u>Studiendesign:</u> Vortest - Nachtest - Design mit einer nicht-äquivalenten Kontrollgruppe <u>Stichprobengrösse:</u> 28 Kindergartenkinder <u>Gruppengrösse:</u> frei wählbar durch die Kinder <u>Alter der Kinder:</u> 5 - 6 Jahre

Ausgangslage:

In den letzten Jahren stiegen durch die Einführung von Vergleichstests die Anforderungen an die Schulen in den USA, ihre Effektivität nachzuweisen. Um diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden, verwandelten sich die Kindergärten deshalb von einem spielerischen zu einem zunehmend didaktischen Umfeld. Im US-Kindergartenlehrplan wird dem Spielen keine grosse Bedeutung zugeschrieben, da es als Gegensatz zu akademisch ausgerichtetem Lernen angesehen wird. Dies führte zu einem Kulturwandel hin zu mehr Didaktik. Für diesen Wandel in den öffentlichen Schulen der USA wird in diesem Beitrag der Begriff «contemporary classroom», modernes Klassenzimmer, verwendet.

Beschreibung der Studie:

Die Studie untersuchte die Beziehung zwischen spielbasierter (play-based) und moderner (contemporary) Pädagogik anhand von Messungen der exekutiven Funktionen und der akademischen Leistung in zwei Title I-Grundschulen in Zentralflorida. Die Schulen wurden gezielt ausgewählt, da mindestens eine Klasse einen spielbasierten Ansatz nutzte und der Schulbezirk die Forschung genehmigte. Die spielbasierte Klasse bestand aus den 20 leistungsstärksten Kindern, basierend auf einer Phonetikbewertung. Da dies eine anfängliche Ungleichheit darstellte, wurden statistische Massnahmen zur Anpassung ergriffen. Die restlichen Kinder wurden zufällig auf fünf andere Klassen verteilt, von denen eine als Vergleichsgruppe diente. Beide Lehrkräfte folgten den Distriktvorgaben, unterrichteten frontal und in Kleingruppen und nutzten dieselben Lehrplanressourcen. Dennoch unterschieden sich ihre Ansätze stark: Die spielerische Lehrkraft integrierte Wahlmöglichkeiten und Flexibilität in den Unterricht. Der Tagesablauf umfasste 30 Minuten freie Spielzeiten (z. B. Blockspiele, Puzzles, Kunst) und 30 Minuten Lernzeiten (z. B. Schreiben, iPad-Spiele, Mathematikspiele), ergänzt durch eine tägliche Pause im Freien. Die moderne Lehrkraft setzte auf einen strukturierten, lehrergesteuerten Ansatz mit Drill und Übung. Spielen beschränkte sich auf Pausen und iPad-Anwendungen zur Erfüllung der geforderten i-Ready-Benchmark. Beide nutzten dieselben Kernlehrpläne, setzten sie jedoch unterschiedlich um: Die spielerische Lehrkraft kombinierte das Curriculum mit spielerischem Lernen und praktischen Aktivitäten wie Musik und Bewegung, während die moderne Lehrkraft auf Auswendiglernen und Arbeitsblätter setzte. Um die Unterschiede im Lehren und Lernen zu erfassen, wurde der Unterricht alle neun Wochen beobachtet, sodass ein ausgewogenes Bild von Lese- und Mathematikunterricht, verschiedenen Tageszeiten und Wochentagen entstand. Zusätzlich fanden informelle Besuche statt. Die beteiligten Kinder wurden zu Beginn und am Ende des Schuljahres getestet. Zur Beurteilung der Akademischen Leistung führten die Lehrkräfte i-Ready-Diagnostetests auf iPads in Kleingruppen durch, welche zur Analyse der Gesamtergebnisse genutzt werden konnten. Um die exekutiven Funktionen zu beurteilen, wurden BRIEF2-Erhebungen (Gioia et al., 2015) in Papierform gesammelt. Dazu wurden Eltern und Lehrpersonen befragt. Die Daten wurden manuell in PARiConnect, einer Onlineschnittstelle für die Auswertung und Datenanalyse, erfasst.

Analyse der Daten:

Die Studie verwendete ein Pretest-Posttest-Design mit einer nicht-äquivalenten Kontrollgruppe, um Leistungsunterschiede zwischen spielbasierter und zeitgemässer Pädagogik zu vergleichen. Eine MANCOVA (multivariate Kovarianzanalyse, welche die Einflüsse von Kovariaten auf mehrere abhängigen Variablen gleichzeitig untersucht) analysierte die Auswirkungen beider Ansätze auf exekutive Funktionen und schulische Leistung.

Ergebnisse:

Allee et al. (2023) stellten fest, dass ein Zusammenhang zwischen den exekutiven Funktionen und der kognitiven Leistung eines Kindes besteht. Ausserdem berichteten die Lehrpersonen aus dem modernen Klassenzimmer über eine Zunahme von exekutiven Funktionsproblemen vom Vortest zum Nachtest. Die Schulkinder aus allen Klassenräumen verbesserten ihre Leseleistung signifikant. Die Kinder aus dem spielbasierten Klassenzimmer erzielten jedoch grössere Fortschritte.

Diskussion aus Sicht der Autor*innen:

Die Ergebnisse zeigen die Vorteile spielbasierter Pädagogik auf. Spielbasiertes Lernen fördert exekutive Funktionen und schulischen Erfolg, vor allem bei Kindern aus einkommensschwachen Familien. Eine klare Verbindung zwischen der von Lehrkräften berichteten Gesundheit der exekutiven Funktionen und den schulischen Leistungen wurde festgestellt. Dies weist auf einen Zusammenhang zwischen spielbasierter Pädagogik, besserer Entwicklung der exekutiven Funktionen und schulischem Erfolg hin.

Einschätzung der Studie:

Die Studie zeigt auf, dass sich spielbasierter Unterricht positiv auf die exekutiven Funktionen und die schulische Leistung auswirkt.

4.4.2 Baron et al. (2020)

Autor*innen:	Baron, Alex; Malmberg, Lars-Erik; Evangelou, Maria; Nesbitt, Kimberly & Farran, Dale
Publikationsjahr, Land:	2020, USA
Titel:	The Play's the Thing: Associations between Make-Believe Play and Self-Regulation in the Tools of the Mind Early Childhood Curriculum
Übersetzung:	Das Spiel ist die Sache: Assoziationen zwischen Phantasiespiel und Selbstregulierung im Tools of the Mind Frühkindheitslehrplan
Zentrale Merkmale:	<u>Studiendesign:</u> cluster-randomisierte kontrollierte Studie <u>Stichprobengrösse:</u> 646 Kinder <u>Gruppengrösse:</u> Kleingruppe <u>Alter der Kinder:</u> 4 - 7 Jahre

Ausgangslage:

Es wird angenommen, dass das Phantasiespiel die Fähigkeit der Selbstregulation des Kindes fördert. Deshalb wurde das Förderprogramm «Tools of the Mind» entwickelt. Der

Tools-Spielansatz umfasst drei Aktivitäten: Das Planen von Phantasiespiel (gemeinsames Planen eines Szenarios der Kinder zusammen mit einer Lehrperson), die Praxis des Phantasiespiels (wird von der Lehrperson modelliert) und «Make-Believe-Spielzentren», wo Spielpläne von den Kindern selbständig ausgelebt werden. Wenn die Kinder von ihrem Plan abweichen, sollen die Spielpläne helfen, ihre Konzentration wiederzufinden. Das Programm «Tools of the Mind» ist in den USA, Kanada und Südamerika weit verbreitet.

Beschreibung der Studie:

Diese Studie beabsichtigte den Zusammenhang zwischen Tool-Spielen und Selbstregulierung zu untersuchen. Die Daten der Studie stammen aus einer cluster-randomisierten kontrollierten Studie, die in zwei amerikanischen Bundesstaaten durchgeführt wurde. An der Studie nahmen 646 Kinder in 80 Klassenräumen und 59 Schulen in zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Kohorten teil. Zwischen den Kohorten wurde kein demografischer Unterschied festgestellt. Ein Unterschied war jedoch, dass die Lehrpersonen der zweiten Kohorte häufiger dazu ermutigt wurden, das Phantasiespiel anzuwenden. Die Datenerhebung erfolgte über einen Zeitraum von fünf Jahren. Die Kinder wurden während dieser Zeit viermal bewertet. Zur Bewertung gehörten fünf aufgabenbasierte Selbstregulationsmessungen (Dimensional Change Card Sort, Kopf-Zehen-Knie-Schulter, Zapfenstreich, Corsi Blöcke und Gestaltung von Texten). Die Umsetzung der Tools-Spiele wurde anhand von drei ganztägigen Unterrichtsbeobachtungen pro Klassenzimmer durchgeführt. Die Daten zur Umsetzung wurden in zwei Formen erhoben: Erstens nach Angabe zur Häufigkeit der Umsetzung durch die Lehrperson und zweitens nach der beobachteten Umsetzungstreue.

Analyse der Daten:

Die Analyse der Daten wurde mit der Software Mplus 7.4 durchgeführt. Verschiedene Kovariaten wurden kontrolliert, darunter das Alter des Kindes zu Studienbeginn, Geschlecht, Englisch-Sprachlernstatus und der individualisierte Bildungsplan. Mithilfe latenter Wachstumsmodelle wurde untersucht, wie die Implementierung von Tools für das Phantasiespiel die anfängliche Selbstregulation der Kinder und deren Entwicklung bis zur ersten Klasse beeinflusst.

Ergebnisse:

Die erwartete positive Verbindung zwischen Phantasiespielen und Selbstregulation war nicht signifikant. Stattdessen zeigte sich, dass Kinder mit mehr Phantasiespielen ein geringeres Wachstum ihrer Selbstregulationsfähigkeiten am Ende des Vorschuljahres aufwiesen.

Diskussion aus Sicht der Autor*innen:

Eine mögliche Erklärung für dieses Ergebnis ist, dass strukturiertes Spiel im Tools-Programm, bei dem Kinder Regeln überwachen und Spielpläne einhalten müssen, die

Selbstregulierung eher behindert als fördert. Eine Studie (Baker et al., 2014, zitiert nach Baron et al., 2020) deutet darauf hin, dass zu viel Struktur im Spiel negative Auswirkungen auf die exekutiven Funktionen haben kann.

Einschätzung der Studie:

Die Studie von Baron et al. (2020) zeigt auf, dass zu viel Struktur im Phantasiespiel die Entwicklung der Selbstregulierung behindern kann.

4.4.3 Duval et al. (2023)

Autor*innen:	Duval, Stéphanie; Montminy, Noémie; Brault Foisy, Lorie-Marlène; Arapi, Enkeleda & Vézina Sophie-Anne
Publikationsjahr, Land:	2023, Kanada
Titel:	Examining the relation between adult scaffolding of make-believe play and children’s executive functions: an observational study conducted in a natural educational setting.
Übersetzung:	Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Unterstützung des Phantasiespiels durch Erwachsene und den exekutiven Funktionen von Kindern. Eine Beobachtungsstudie in einer natürlichen Bildungsumgebung.
Zentrale Merkmale:	<u>Studiendesign:</u> Querschnittsstudie anhand einer Beobachtung <u>Stichprobengröße:</u> 160 Kinder <u>Gruppengröße:</u> Kleingruppen <u>Alter der Kinder:</u> 4 - 7 Jahre (Kindergarten)

Ausgangslage:

Im Kindergarten entwickelt das Kind grundlegende Fähigkeiten wie Emotionsregulation, Konfliktlösung, logisches und kreatives Denken sowie Regelverständnis. Diese basieren auf den exekutiven Funktionen, die sich besonders zwischen dem 3. und 6. Lebensjahr schnell entwickeln. Es gibt verschiedene Programme zur Förderung der exekutiven Funktionen. Solche Programme sind jedoch oft schwer in den Alltag integrierbar und ohne professionelle Unterstützung schwer umsetzbar. Weiter zeigen viele Interventionen nur vorübergehende positive Effekte, die nicht langfristig bestehen bleiben. Es wird daher empfohlen, exekutive Funktionen durch gezielte Unterstützung im Alltag zu fördern. Kinder profitieren oft mehr von kognitiven Strategien im Spiel als von isoliertem Training der exekutiven Funktionen.

Beschreibung der Studie:

Diese Studie untersuchte die exekutiven Fähigkeiten von Kindergartenkindern mithilfe eines systematischen Beobachtungsinstruments. Ziel war es, zu analysieren, wie Erwachsene die

exekutiven Funktionen der Kinder im Kontext von Phantasiespielen unterstützen. Zudem sollte geprüft werden, ob es eine direkte Verbindung zwischen der Qualität des Phantasiespiels und den exekutiven Funktionen der Kinder gibt oder ob die Unterstützung der Erwachsenen eine vermittelnde Rolle spielt. Die 160 Kindergartenkinder kamen aus 12 verschiedenen Kindergartenklassen. Bei der Querschnittsstudie wurde eine Beobachtung zwischen den Probanden durchgeführt. Jedes Kindergartenklassenzimmer wurde an einem Vormittag zwei Stunden lang beobachtet. Eine Kamera wurde installiert, um die exekutiven Funktionen der Kinder im natürlichen Spielbereich zu erfassen. Während dieser Zeit nahmen die Kinder an Gruppen- und Kleingruppenaktivitäten teil. Zur Beurteilung der exekutiven Funktionen wurde ein Beobachtungsinstrument entwickelt, das die vier Bereiche Inhibition, Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität und Planung berücksichtigt. Das Niveau des Phantasiespiels wurde mit dem «Mature Play Observation Tool» (MPOT) bewertet. Dieses bewertete zwei Dimensionen. Die erste Dimension bewertete den Reifegrad des Phantasiespiels anhand von fünf Merkmalen. Auf dem höchsten Niveau planten Kinder ihr Spiel im Voraus, verhandelten und übernahmen verschiedene Rollen mit festen Regeln. Sie kommunizierten innerhalb des Spiels, nutzten Symbole statt echter Requisiten und arbeiteten gemeinsam daran, das Szenario umzusetzen. Die zweite Dimension bewertete die Unterstützung der Erwachsenen. Auf der höchsten Stufe nutzten Lehrkräfte visuelle Hilfsmittel zur Spielplanung, ermöglichten über 60 Minuten ununterbrochenes Spielen und griffen gezielt ins Spiel ein. Sie förderten Rollenspiele und integrierten spielerische Lernaufgaben wie das Schreiben einer Einkaufsliste.

Analyse der Daten:

Die vorläufigen Analysen wurden mit SPSS-Version 26.0 durchgeführt. Um die Daten zusammenzufassen und Beziehungen zwischen den Variablen zu untersuchen, wurden deskriptive Statistiken und Korrelationen berechnet. Korrelationen und Diagramme wurden betrachtet. Sie zeigten eine umgekehrt u-förmige Beziehung zwischen Lehrer-Scaffolding und exekutiven Funktionen.

Ergebnisse:

Eine moderate Unterstützung durch die Lehrpersonen im Phantasiespiel scheint am förderlichsten zu sein für die Entwicklung der exekutiven Funktionen.

Diskussion aus Sicht der Autor*innen:

Die Ergebnisse zeigen, dass es wichtig ist, die Fähigkeiten und die «Zone der nächsten Entwicklung» eines Kindes gut abzustimmen. Es sollen Aufgaben gewählt werden, die weder zu leicht noch zu schwer sind. So können Kinder gezielt wichtige Fähigkeiten wie Nachdenken, Planen und Problemlösen üben, was ihre exekutiven Funktionen stärkt. Es braucht ein gutes Gleichgewicht zwischen Unterstützung durch Erwachsene und der Möglichkeit für Kinder, ihre Spiel- und Denkfähigkeiten selbst zu entwickeln. Dafür sind

gezielte Hilfestellungen durch Erwachsene nötig, die auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes abgestimmt sind. Ausserdem zeigt die Studie, wie wichtig es ist, die exekutiven Funktionen im Alltag zu beobachten, um besser zu verstehen, wie sie durch die Umwelt beeinflusst werden.

Einschätzung der Studie:

Aufgaben zur Förderung der exekutiven Funktionen sollen dem Kind individuell angepasst werden und so gewählt sein, dass sie das Kind in der «Zone der nächsten Entwicklung» herausfordern.

4.4.4 Egger et al. (2019)

Autor*innen:	Egger, Fabienne; Benzing, Valentin; Conzelmann, Achim & Schmidt, Mirko
Publikationsjahr, Land:	2019, Schweiz
Titel:	Boost your brain, while having a break! The effects of long-term cognitively engaging physical activity breaks on children's executive functions and academic achievement
Übersetzung:	Stärke dein Gehirn, während du eine Pause machst! Die Auswirkungen langfristiger kognitiv anregender Bewegungspausen auf die exekutiven Funktionen und die schulischen Leistungen von Kindern
Zentrale Merkmale:	<u>Studiendesign:</u> Vortest - Nachtest - Design mit Kontrollgruppe <u>Stichprobengrösse:</u> 142 Kinder <u>Gruppengrösse:</u> ganze Klasse (ca. 20 Kinder) <u>Alter der Kinder:</u> 7 - 9 Jahre (2. Klasse)

Ausgangslage:

Immer mehr Studien zeigen einen positiven Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität, kognitiven Funktionen und schulischen Leistungen. Besonders die exekutiven Funktionen gelten als wichtiger Prädiktor für den schulischen Erfolg. Es bleibt aber unklar, welche Art von körperlichen Aktivitäten die kognitiven Funktionen am meisten beeinflussen.

Beschreibung der Studie:

Ziel der Studie war es, die Auswirkung von drei qualitativ unterschiedlichen Bewegungspausen zu untersuchen. Die drei Interventionen waren: (1) Combo-Gruppe (hohes kognitives Engagement und hohe körperliche Anstrengung), (2) Aerobic-Gruppe (geringes kognitives Engagement und hohe körperliche Anstrengung) und (3) Kognitions-Gruppe (hohes kognitives Engagement und geringe körperliche Anstrengung). Die Klassen

der 142 Kinder zwischen sieben und neun Jahren wurden nach dem Zufallsprinzip den Gruppen zugewiesen. Zwischen den Versuchsklassen gab es vor den Interventionen keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf das Alter, Geschlechterverteilung, sozioökonomischer Status und grobmotorische Koordination. Die Interventionen wurden in den regulären Klassenzimmern der Klassenlehrpersonen durchgeführt. Sie wurden zweimal 10 Minuten pro Tag über einen Zeitraum von 20 Wochen durchgeführt. Vor und nach der 20-wöchigen Intervention wurden die exekutiven Funktionen mit dem gleichen Test gemessen. Die kognitiven Aufgaben wurden mit Tests auf Tablets gelöst und ebenfalls vor und nach der 20-wöchigen Intervention durchgeführt.

Analyse der Daten:

Alle statistischen Analysen wurden mit SPSS 24.0 durchgeführt. Vorläufige Analysen umfassten ANOVAs, um Unterschiede zwischen den Gruppen bei Hintergrundvariablen, Vortestwerten der abhängigen Variablen und Manipulationskontrollvariablen zu testen. Nach den ANOVAs wurden statistische Tests durchgeführt, um herauszufinden, welche Gruppen sich signifikant voneinander unterscheiden.

Ergebnisse:

Die Analysen zeigten keine Gruppenunterschiede bei den Bereichen Arbeitsgedächtnis und Inhibition der exekutiven Funktionen. Die Combo-Gruppe verbesserte sich jedoch signifikant stärker in der kognitiven Flexibilität.

Diskussion aus Sicht der Autor*innen:

Die Ergebnisse zeigen, dass besonders aktive Pausen mit hohem kognitivem Anspruch die exekutiven Funktionen verbessern. Solche Pausen im Unterricht ergänzen den Sportunterricht sinnvoll und fördern sowohl körperliche Aktivität als auch kognitive Leistungen. Besonders wirksam ist eine qualitativ hochwertige Kombination aus Bewegung und kognitiver Anforderung unter Berücksichtigung quantitativer Aspekte wie Dauer, Häufigkeit und Intensität.

Einschätzung der Studie:

Zur spielbasierten Förderung der exekutiven Funktionen sind Bewegungspausen, die Kognition und körperliche Aktivität kombinieren, besonders effektiv.

4.4.5 Jiao et al. (2021)

Autor*innen:	Jiao, Xiaoyan; Traverso, Laura & Gai, Xiaosong
Publikationsjahr, Land:	2021, China
Titel:	Examining the Effectiveness of Group Games in Enhancing Inhibitory Control in Preschoolers
Übersetzung:	Untersuchung der Wirksamkeit von Gruppenspielen zur Verbesserung der Inhibition bei Vorschulkindern
Zentrale Merkmale:	<u>Studiendesign:</u> Vortest - Nachtest - verzögerter Nachtest- Design mit einer Kontrollgruppe <u>Stichprobengrösse:</u> 51 Kinder <u>Gruppengrösse:</u> 6 Kinder <u>Alter der Kinder:</u> 4 - 5 Jahre

Ausgangslage:

Exekutive Funktionen sind wesentlich für die geistige und körperliche Gesundheit, den Erfolg in der Schule und im täglichen Leben sowie für die kognitive und sozial-emotionale Entwicklung. Die Inhibition als zentrale Exekutivfunktion entwickelt sich in der Vorschulzeit rasch und wirkt sich auf verschiedene Bereiche der kindlichen Entwicklung aus, darunter die Selbstregulation, die sozial-emotionale Kompetenz sowie akademische Fähigkeiten. Die Förderung der Inhibition bei Vorschulkindern könnte die Wahrscheinlichkeit positiver Entwicklungsverläufe erhöhen. Bis jetzt gibt es erst wenige Studien, die sich mit der Inhibition und der Wirksamkeit deren Trainings befassen haben.

Beschreibung der Studie:

Diese Studie untersuchte die Effektivität eines Trainings zur Förderung der Inhibition anhand von Verhaltensspielen in einer Gruppe bei Vorschulkindern. Zudem wurden die Auswirkungen des Trainings auf weitere exekutive Funktionen sowie auf frühe akademische Fähigkeiten analysiert. Das Training basierte auf den von Tominey und McClelland (2011) entwickelten Kreisspielen. Einige wichtige Trainingsprinzipien, wie Interessantheit, adaptive Schwierigkeit, rechtzeitiges Feedback, Gemeinschaft und Metakognition wurden dabei in das Trainingsprogramm einbezogen. Das angepasste Trainingsprogramm bestand aus sieben Gruppenspielen mit Körperbewegungen und war progressiv von einfachen Spielen mit einer Regel, bis hin zu komplexen Spielen mit verschachtelten Regeln. Eine Phantasiegeschichte umrahmte alle Sitzungen. An der Studie nahmen 51 Kinder zwischen vier und fünf Jahren aus einer grossen ländlichen Vorschule teil. Die Kinder wurden nach dem Zufallsprinzip entweder der Trainingsgruppe oder der Kontrollgruppe zugewiesen. Die Studie war in vier Phasen unterteilt: Vortest, Training, Nachtest, verzögerter Nachtest. Alle Phasen wurden in der Vorschule durchgeführt. Beim Vortest führten die Kinder eine Ausgangs-Messung der

Basiskompetenzen der exekutiven Funktionen und der akademischen Fähigkeiten durch. Danach folgte für die Trainingsgruppe über fünf Wochen verteilt das Trainingsprogramm. Jeweils an drei Tagen in der Woche nahmen sie für 30 Minuten an Gruppenspielen teil, während die Kinder der Kontrollgruppe Zeichentrickfilme anschauten oder frei spielten. Im Nachtest wurden die exekutiven Funktionen und im verzögerten Nachtest die exekutiven Funktionen und die akademischen Fähigkeiten getestet.

Analyse der Daten:

Die statistischen Analysen wurden mit dem Programm IBM SPSS Statistics 16.0 für Windows durchgeführt. Zuerst wurden t-Tests verwendet, um Unterschiede zwischen der Kontroll- und der Trainingsgruppe im Vortest zu prüfen. Anschliessend wurden ANOVAs genutzt, um die Trainingseffekte zu analysieren.

Ergebnisse:

Die exekutiven Funktionen der Kinder der Trainingsgruppe sowie der Kontrollgruppe verbesserten sich. Die Kinder der Trainingsgruppe verbesserten ihre exekutiven Funktionen jedoch signifikant stärker.

Diskussion aus Sicht der Autor*innen:

Für die Verbesserung der Leistung der Kinder in der Inhibition gibt es mehrere mögliche Gründe. Die Spiele waren vielfältig und wurden gezielt schwerer gemacht, beispielsweise durch komplexere Regeln oder häufige Regelwechsel. Zudem wurden die Kinder später nach ihrem Können in Gruppen eingeteilt, um sie gezielt zu fördern. Im Training wurden auch Denkstrategien (Metakognition) eingesetzt, die das Nachdenken über das eigene Verhalten unterstützen. Die Studie zeigt ebenfalls, dass das Gruppentraining mit Spielen zur Inhibition nicht nur die Selbstkontrolle, sondern auch das Arbeitsgedächtnis der Vorschulkinder deutlich verbesserte. Das liegt daran, dass Hemmung und Arbeitsgedächtnis eng zusammenhängen: Wer irrelevante Informationen besser ausblenden kann, kann sich Wichtigeres besser merken.

Einschätzung der Studie:

Die Förderung der exekutiven Funktionen durch Kreisspiele ist sehr erfolgreich. Eine Anpassung der Schwierigkeit der Spiele an den Entwicklungsstand der Kinder scheint die Effektivität des Trainings zu erhöhen.

4.4.6 Johann & Karbach (2020)

Autor*innen:	Johann, Verena E. & Karbach, Julia
Publikationsjahr, Land:	2020, Deutschland
Titel:	Effects of game-based and standard executive control training on cognitive and academic abilities in elementary school children
Übersetzung:	Auswirkungen von spielbasiertem und standardmässigem Training der exekutiven Kontrolle auf kognitive und akademische Fähigkeiten bei Grundschulkindern
Zentrale Merkmale:	<u>Studiendesign:</u> Vortest - Nachtest - Design mit Kontrollgruppe <u>Stichprobengrösse:</u> 146 Kinder <u>Gruppengrösse:</u> Einzeltraining <u>Alter der Kinder:</u> 8 - 11 Jahre

Ausgangslage:

Verschiedene Studien deuten darauf hin, dass exekutive Funktionen wie Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität durch Training verbessert werden können und dass sich dies auch auf Lesefertigkeiten und mathematische Fähigkeiten positiv auswirkt. Diese Studien sind aber zum Teil widersprüchlich und konzentrieren sich meist auf Kinder mit Lernschwierigkeiten. Ausserdem fehlt es an Studien, welche die Motivation miteinbeziehen.

Beschreibung der Studie:

In dieser Studie wurden die Auswirkungen von spielbasierten- und Standard-Trainingseinheiten verglichen, die auf das Arbeitsgedächtnis, Inhibition oder kognitive Flexibilität bei typisch entwickelten Grundschulkindern abzielen. Die Kinder wurden nach dem Zufallsprinzip in eine von sechs Trainingsgruppen (spielbasierte Arbeitsgedächtnis-Trainingsgruppe, Standard Arbeitsgedächtnis-Trainingsgruppe, spielbasierte Inhibitions-Trainingsgruppe, Standard Inhibitions-Trainingsgruppe, spielbasierte Flexibilitäts-Trainingsgruppe, Standard Flexibilitäts-Trainingsgruppe) oder eine Kontrollgruppe eingeteilt. Vergleiche zwischen den sieben Gruppen zeigten keine Ausgangsunterschiede beim Vortest in Bezug auf Geschlecht, Alter oder Intelligenz. Der Vortest fand im Labor statt und beinhaltete einen Test zu den exekutiven Funktionen, standardisierte Tests der Lese- und Mathematikfähigkeit und einen Intelligenztest. Das Training wurde online zu Hause durchgeführt. Die Kinder absolvierten insgesamt 21 Trainingseinheiten à 30 Minuten. Diese wurden auf vier Wochen verteilt. Es wurden sechs Trainingsprogramme entwickelt, die auf das Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität abzielten, jeweils in einer spielbasierten und einer Standardversion. Die Aufgaben in der spielbasierten und der Standardversion waren identisch, mit dem Unterschied, dass die Aufgaben in der

spielbasierten Version in eine Rahmenhandlung mit einer Geschichte eingebettet wurden. Zudem konnten die Kinder in der spielbasierten Version magische Kraftpunkte verdienen. Nach der Trainingseinheit absolvierten die Kinder einen Nachtest und nochmals sechs Wochen später eine Follow-up-Sitzung, um den Transfereffekt zu überprüfen.

Analyse der Daten:

Die Effekte des Trainings auf exekutive Funktionen wurde mithilfe ANOVAs analysiert. Leistung und Fortschritte wurden durch wiederholte Messungen geprüft. Die Motivation wurde für spielbasierte Gruppen gemeinsam ausgewertet. Transfer- und langfristige Effekte wurden durch Vor-, Nach- und Follow-up-Tests verglichen. Zudem wurden Zusammenhänge zwischen Ausgangsleistung und Trainingserfolgen in den Bereichen Arbeitsgedächtnis, Inhibition, Flexibilität, Lesen und Mathematik untersucht.

Ergebnisse:

Die Kinder des spielbasierten Trainings sowie die Kinder des Standardtrainings zeigten gleichermassen Fortschritte in den exekutiven Funktionen. Die Motivation der Kinder in den spielbasierten Gruppen blieb besser und die Kinder der spielbasierten Gruppen zeigten signifikant bessere Leseleistungen als die Kinder des Standardtrainings.

Diskussion aus Sicht der Autor*innen:

Spielbasiertes Training verbesserte zwar nicht direkt den Trainingserfolg, förderte aber den Transfer auf andere Bereiche und hielt die Motivation hoch. Besonders das Training von Inhibition und kognitiver Flexibilität erwies sich als wirksam zur Verbesserung der Lesefähigkeit.

Einschätzung der Studie:

Spielbasiertes Training wirkt motivierend. Es bereitet den Kindern Freude, fördert ihre aktive Teilnahme und unterstützt das Lernen auf spielerische Weise.

4.4.7 Keown et al. (2020)

Autor*innen:	Keown, Louise J.; Franke, Nike & Triggs, Christopher M.
Publikationsjahr, Land:	2020, Neuseeland
Titel:	An Evaluation of a Classroom-Based Intervention to Improve Executive Functions in 4-Year Old Children in New Zealand
Übersetzung:	Eine Evaluation einer klassenbasierten Intervention zur Verbesserung der exekutiven Funktionen bei 4-jährigen Kindern in Neuseeland
Zentrale Merkmale:	<u>Studiendesign:</u> zentrierte, cluster-randomisierte kontrollierte Studie <u>Stichprobengröße:</u> 212 Kinder <u>Gruppengröße:</u> 6 - 22 Kinder <u>Alter der Kinder:</u> 4 Jahre

Ausgangslage:

Die Bedeutung der exekutiven Funktionen vor dem Schuleintritt wird zunehmend anerkannt. Beziehungen zwischen den exekutiven Fähigkeiten von Kleinkindern und den schulischen Leistungen in der Vorschule und den ersten Schuljahren konnten nachgewiesen werden. Es gibt jedoch nur wenige vorschulische Interventionen im Klassenzimmer, die speziell auf die exekutiven Fähigkeiten abzielen.

Beschreibung der Studie:

Ziel dieser Studie war es, die Wirksamkeit der klassenbasierten Intervention «Red Light, Purple Light» (RLPL) zur Verbesserung der exekutiven Fähigkeiten von vierjährigen Kindern zu untersuchen. RLPL ist eine Intervention im Klassenzimmer, die Bewegungs- und Musikspiele einsetzt, um die exekutiven Funktionen zu fördern. Es standen dafür fünf verschiedene Spielaktivitäten zur Verfügung. Die Spiele wurden über acht Wochen zweimal wöchentlich für ca. 30 Minuten während der Kreiszeit durchgeführt. Während des Programms wurden die Aktivitäten wiederholt und zusätzliche Anweisungen zu den Spielen hinzugefügt, um sie komplizierter zu machen. Insgesamt nahmen 212 Kinder aus 15 frühkindlichen Bildungseinrichtungen in Auckland, Neuseeland, teil. Die Einrichtungen wurden nach dem Zufallsprinzip in die RLPL-Intervention oder in die Kontrollgruppe eingeteilt. Die exekutiven Funktionen wurden vor, nach und vier Monate nach der Intervention getestet. Die Interventionen wurden von den Lehrpersonen durchgeführt. Diese wurden zur Umsetzung von RLPL geschult. Um ihre Erfahrungen mit der Umsetzung der Spiele und ihre Integration in den Unterricht zu erfahren, wurden die Lehrpersonen befragt.

Analyse der Daten:

Da die Daten eine verschachtelte Struktur aufweisen, wurden hierarchische lineare gemischte Modelle verwendet, um die Interventionseffekte zu schätzen. Für jede exekutive Funktions-Variable und die von Lehrpersonen bewertete Selbstregulation wurden separate Modelle für den zweiten und dritten Messzeitpunkt erstellt.

Alle Modelle berücksichtigten die Baseline-Werte, den rezeptiven englischen Wortschatz, das Alter und das Geschlecht der Kinder. Die Analysen erfolgten mit R (R Core Team 2018).

Ergebnisse:

Die Ergebnisse zeigten, dass die Kinder der Interventionsgruppe nach der Massnahme bessere exekutive Funktionen aufwiesen als die Kontrollgruppe. Statistisch signifikante Interventionseffekte wurden für die exekutiven Funktionen und die Selbstregulation direkt nach der Intervention jedoch nicht festgestellt.

Diskussion aus Sicht der Autor*innen:

Vier Monate nach dem Training bewerteten Lehrkräfte das Verhalten der Kinder aus der Interventionsgruppe im Klassenzimmer, besonders in Bezug auf Konzentration und Aufgabenerledigung, etwas besser als das der Vergleichsgruppe. Obwohl die Unterschiede nicht statistisch signifikant waren, deuten sie auf positive Veränderungen hin. Für die HTKS-Aufgabe zeigten sich keine Interventionseffekte. Ein möglicher Grund dafür könnte das unterschiedliche Englischverständnis der Kinder sein. Die Studie zeigte, dass ein besserer englischer Wortschatz mit höheren Werten in den exekutiven Funktionen zusammenhängt. Besonders Kinder aus englischsprachigen Haushalten profitierten stärker von der Intervention als Kinder aus nicht-englischsprachigen Familien. Lehrkräfte berichteten, dass manche Kinder Schwierigkeiten hatten bestimmte Konzepte der Spiele zu verstehen, etwa gegenteilige Handlungen auszuführen. Um diesen Kindern besser zu helfen, wäre zusätzliche sprachliche Unterstützung im Unterricht nötig.

Einschätzung der Studie:

Die exekutiven Funktionen verbesserten sich durch die Kreisspiele bei den Kindern der Interventionsgruppen stärker, jedoch nicht statistisch signifikant. Eine mögliche Ursache könnte das Sprachverständnis der fremdsprachigen Kinder sein.

4.4.8 Van Stryp et al. (2024)

Autor*innen:	Van Stryp, Odelia; Duncan, Michael J. & Africa, Eileen
Publikationsjahr, Land:	2024, Südafrika
Titel:	The effect of active brain-breaks on fundamental movement skills and exekutive functioning of Grade one children in Cape Town, South Africa
Übersetzung:	Die Auswirkung aktiver Denkpausen auf die grundlegenden Bewegungsfähigkeiten und die exekutiven Funktionen von Kindern der ersten Klasse in Kapstadt, Südafrika
Zentrale Merkmale:	<u>Studiendesign:</u> quasi-experimentelles Design mit Vortest, Nachtest und Kontrollgruppe <u>Stichprobengrösse:</u> 157 <u>Gruppengrösse:</u> ganze Klasse (ca. 25 Kinder) <u>Alter der Kinder:</u> 6 - 8 Jahre (1. Klasse)

Ausgangslage:

Das schulische Umfeld bietet eine wichtige Möglichkeit, die körperliche Aktivität von Kindern zu fördern und ihre grundlegenden motorischen Fähigkeiten zu entwickeln. Aktive Denkpausen, also kurze Bewegungseinheiten während des Unterrichts, können die Entwicklung von grundlegenden motorischen Fähigkeiten unterstützen, die tägliche Aktivität steigern und gleichzeitig kognitive Funktionen, Konzentration und das Verhalten im Klassenzimmer positiv beeinflussen.

Beschreibung der Studie:

Die vorliegende Studie untersuchte die Wirkung einer 10-minütigen aktiven Denkpause auf grundlegende motorische Fähigkeiten und exekutive Funktionen südafrikanischer Kinder der ersten Klasse. Bei der Studie wurde ein quasi-experimentelles Design verwendet, das auf einer Zufallsstichprobe basiert. Kinder aus zwei Schulen (drei Klassen an jeder Schule) nahmen an der Studie teil. Die Versuchsgruppe bestand aus zwei Klassen und die Kontrollgruppe aus einer Klasse pro Schule. Die teilnehmenden Kinder waren zwischen sechs und acht Jahre alt und besuchten die 1. Klasse. Vor der Intervention wurden die Teilnehmer mit dem TGMD-2-Test für grundlegende motorische Fähigkeiten und der HTKS-Aufgabe (Kopf-Zehen-Knie-und-Schultern-Aufgabe) zur Messung der exekutiven Funktionen getestet. Anschliessend nahm die Versuchsgruppe über sechs Wochen hinweg zweimal pro Woche an täglich zwei aktiven Denkpausen teil, insgesamt 24 Einheiten. Diese fanden morgens zwischen 08:15–08:45 Uhr und 10:30–11:00 Uhr statt. Die Interventionen wurden vom Forscher und zwei geschulten Assistenten durchgeführt, die nach jeder Sitzung einen Fidelity-Check zur Sicherstellung der Konsistenz machten. Die Denkpausen umfassten

motorische Fähigkeiten wie Laufen, Hüpfen und Springen sowie Objektkontrollfähigkeiten wie Werfen, Dribbeln und Fangen. Jede Sitzung bestand aus einer Aufwärmphase, zwei Hauptaktivitäten und einer Abkühlung, welche die Bewegungsentwicklung und das neuromuskuläre Training unterstützten.

Analyse der Daten:

Die Daten wurden mit einem gemischten Modell für wiederholte Messungen (ANOVA) analysiert. Die Daten erfüllten die Voraussetzungen für parametrische Tests. Analysen wurden mit Excel und Statistica 13.5 durchgeführt.

Ergebnisse:

Die Versuchsgruppen zeigten eine signifikante Verbesserung des Bewegungsapparates und der exekutiven Funktionen im Vergleich zu den Kontrollgruppen. Die Verbesserung trat in allen Versuchsgruppen in gleichem Masse ein.

Diskussion aus Sicht der Autor*innen:

Die aktive Denkpause verbesserte bei Kindern im Alter von 6 bis 8 Jahren sowohl die motorischen Grundfähigkeiten als auch die exekutiven Funktionen. Besonders stark verbesserten sich die Fähigkeiten im Umgang mit Objekten (z. B. Werfen, Fangen) im Vergleich zu den Lauf- und Bewegungsfähigkeiten. Aktive Denkpausen im Unterricht fördern die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder, steigern ihre Konzentration und helfen, Bewegungsmangel auszugleichen.

Einschätzung der Studie:

Aktive Denkpausen helfen dabei, die exekutiven Funktionen von Kindern zu fördern. Sie lassen sich gut in den Schulalltag integrieren und stärken unter anderem die Konzentrationsfähigkeit, das Arbeitsgedächtnis sowie die Fähigkeit zur Selbstregulation.

4.4.9 Veraksa et al. (2021)

Autor*innen:	Veraksa, Aleksander; Bukhalenkova, Daria; Smirnova, Elena
Publikationsjahr, Land:	2021, Russland
Titel:	The relationship between different components of role play and executive function development at preschool age
Übersetzung:	Die Beziehung zwischen verschiedenen Komponenten des Rollenspiels und der Entwicklung der exekutiven Funktionen im Vorschulalter
Zentrale Merkmale:	<u>Studiendesign:</u> Querschnittsstudie anhand Beobachtungen <u>Stichprobengrösse:</u> 56 Kinder <u>Gruppengrösse:</u> 2 - 3 Kinder <u>Alter der Kinder:</u> 5 - 6 Jahre

Ausgangslage:

Die Übernahme einer Rolle im Spiel erfordert die Einhaltung von Regeln, aber auch Flexibilität, da sie jederzeit aufgegeben werden kann. Ausserdem interagieren Vorschulkinder beim Spielen miteinander und beginnen Wünsche anderer zu berücksichtigen, ihr Verhalten zu kontrollieren und gemeinsame Pläne umzusetzen. Deshalb wird das Spiel als wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der exekutiven Funktionen angesehen. Es kann davon ausgegangen werden, dass beim Rollenspiel alle Komponenten der exekutiven Funktionen beteiligt sind.

Beschreibung der Studie:

Ziel der Studie war es, die Beziehung zwischen den Hauptkomponenten des Rollenspiels und den exekutiven Funktionen zu untersuchen. An der Studie nahmen 56 Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren aus drei Moskauer Kindergärten teil. Die angewandte Methode der Studie umfasste zwei Blöcke. Einerseits das Entwicklungsniveau des Rollenspiels und andererseits die Entwicklung der exekutiven Funktionen. Um das Entwicklungsniveau des Rollenspiels zu beurteilen, wurden Spielbeobachtungen in einem Spielzimmer durchgeführt. Im Spielzimmer hatte es kein übliches Spielzeug, sondern Stoffe, Schachteln, Wäscheklammern, Stöcke etc. Die Kinder wurden zu zweit oder zu dritt ins Kinderzimmer eingeladen und durften spielen. Die exekutiven Funktionen wurden vor der Spielbeobachtung anhand der russischen Version der Untertests des neuropsychologischen Komplexes NEPSY-II gemessen.

Analyse der Daten:

Der Spielgedanke wurde anhand der folgenden Komponenten bewertet:

1. Ideenebene - der Inhalt des Spiels, wie er vom Kind beschrieben wird (es kann sich um einen separaten Objektersatz, eine Interaktion mit Gleichaltrigen oder eine Geschichte handeln)
2. Detaillierung von Ideen - das Ausmass, in dem ein Kind seine Ideen den Partnern offenbart
3. Umsetzung - wie vollständig wird die Idee in den Spielhandlungen des Kindes verkörpert
4. Stabilität - die emotionale Beteiligung am Spiel

Die Analyse des Spiels umfasste folgende Komponenten:

1. Ebene der Substitution (objektbezogen, positionsbezogen, räumlich)
2. Interaktion (organisierend und spielend)
3. Spielidee (Niveau, Detaillierung, Umsetzung und Stabilität der Spielidee).

Alle Spielkomponenten wurden von 0 (völlige Abwesenheit) bis 4 (völlige Anwesenheit) bewertet.

Ergebnisse:

Die Studie zeigt auf, dass ein Zusammenhang zwischen den exekutiven Funktionen und dem Rollenspiel besteht. Kinder mit hohen exekutiven Funktionen wiesen ein signifikant höheres Mass an Positionssubstitution und Detaillierung von Ideen im Spiel sowie ein höheres allgemeines Spielniveau im Vergleich zu Kindern mit niedrigen exekutiven Funktionen auf.

Diskussion aus Sicht der Autor*innen:

Die Studie zeigt, dass der Entwicklungsstand des Spiels bei Vorschulkindern mit ihren exekutiven Funktionen zusammenhängt. Kinder mit fortgeschrittenen exekutiven Fähigkeiten spielten komplexer und interagierten erfolgreicher mit anderen. Das Spiel fördert also die Entwicklung der exekutiven Funktionen. Allerdings nimmt das freie Rollenspiel ab etwa fünf Jahren ab, da formelles Lernen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ab diesem Alter wird das Rollenspiel schwieriger und benötigt die Unterstützung der Erwachsenen. Es ist wichtig den Kindern ausreichend Zeit und Materialien für das Spiel zu geben und sicherzustellen, dass sie direkt miteinander kommunizieren.

Einschätzung der Studie:

Die Studie zeigt, dass ein Zusammenhang zwischen dem Entwicklungsstand der exekutiven Funktionen und der Entwicklung des Spiels besteht. Daraus kann abgeleitet werden, dass das Spiel die Entwicklung der exekutiven Funktionen fördert.

5 Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse und die zentralen Aussagen der vorgestellten Studien dargestellt. Dies erfolgt zuerst entlang der verschiedenen Spielformen und anschliessend entlang der Rahmenbedingungen der Interventionen.

5.1 Spielformen

5.1.1 Spielbasierte Förderung

Allee et al. (2023) stellten fest, dass Schulkinder im spielerischen Klassenzimmer grössere Fortschritte in Lesen und Mathematik zeigten als jene im modernen Klassenzimmer. Die Leseleistung verbesserte sich in beiden Gruppen signifikant, wobei der Zuwachs bei den Kindern im spielerischen Unterricht grösser war. Auch in Mathematik stiegen die Leistungen in beiden Klassen. Die Kinder im spielbasierten Kindergarten machten jedoch auch hier grössere Fortschritte. Weiter berichteten die Lehrpersonen aus dem modernen Klassenzimmer über eine Zunahme von exekutiven Funktionsproblemen der Kinder vom Vortest zum Nachtest, während im spielerischen Klassenzimmer keine Veränderung festgestellt wurde. Elternbeobachtungen zu den exekutiven Funktionen blieben über die Zeit hinweg in beiden Gruppen stabil. Allerdings verstärkten sich die Bedenken der Eltern der Kinder im modernen Kindergarten bezüglich ihrer exekutiven Funktionen.

Bei der Studie von Johann & Karbach (2020) zeigten sich signifikante Trainingseffekte bei allen neun Trainingsaufgaben zu den exekutiven Funktionen. Die Leistung der Kinder verbesserte sich in den Spiel- und den Standardtrainingsgruppen bei allen Aufgaben gleichermassen, ausser bei der Flankenaufgabe (einer Aufgabe zur Inhibition), bei der die spielbasierte Trainingsgruppe grössere Effekte zeigte als die Standardtrainingsgruppe. Die Motivation nahm während des Trainings insgesamt ab. Die Abnahme der Motivation war in den spielbasierten Gruppen weniger stark als in den Standard-Trainingsgruppen.

5.1.2 Phantasiespiel und exekutive Funktionen

Baron et al. (2020) nahmen an, dass sich das Phantasiespiel anhand «Tools of the Mind» - Spielen positiv auf die Selbstregulation auswirkt und Kinder, die mehr Phantasiespiele spielen, auch bessere Selbstregulationsfähigkeiten entwickeln würden. Ihre Ergebnisse zeigten jedoch, dass es diese erwartete positive Verbindung nicht gab. Im Gegenteil ergab sich sogar eine negative Wirkung: Kinder mit einem höheren Anteil an Phantasiespielen

zeigten ein signifikant geringeres Wachstum ihrer Selbstregulationsfähigkeiten am Ende des Vorschuljahres.

Die Studie von Duval et al. (2023) zeigte, dass die Stärke der Einflussnahme der Lehrperson auf das Phantasiespiel die Gesamt-Exekutivfunktionen der Kinder nicht direkt vorhersagt. Es wurde ein nicht-linearer Zusammenhang gefunden. Das bedeutet, dass die beste Entwicklung der exekutiven Funktionen bei Kindern beobachtet wurde, die während des Phantasiespiels moderate Unterstützung durch die Lehrkräfte erhielten. Zu wenig oder zu viel Unterstützung war weniger vorteilhaft.

5.1.3 Rollenspiel und exekutive Funktionen

Veraska et al. (2021) belegten in ihrer Studie, dass ein Zusammenhang zwischen den exekutiven Funktionen und dem Rollenspiel besteht. Sie zeigten auf, dass Kinder mit hohen exekutiven Funktionen ein signifikant höheres Mass Positionssubstitution und Detaillierung von Ideen im Spiel sowie ein höheres allgemeines Spielniveau im Vergleich zu Kindern mit niedrigen exekutiven Funktionen haben.

5.1.4 Kreisspiele und exekutive Funktionen

Jiao et al. (2021) zeigten, dass sich die exekutiven Funktionen der Kinder der Trainingsgruppe sowie der Kontrollgruppe verbesserten. Die Kinder der Trainingsgruppe verbesserten ihre exekutiven Funktionen jedoch signifikant mehr. Dies jedoch nicht in allen Bereichen der exekutiven Funktionen gleich stark.

Inhibition: Die Kinder der Trainingsgruppe verbesserten sich signifikant vom Vortest bis zum unmittelbaren und verzögerten Nachtest, während die Kontrollgruppe keine signifikante Verbesserung zeigte. Der grösste Unterschied zwischen den Gruppen zeigte sich in der signifikanten Verringerung der Impulsivität in der Trainingsgruppe, während diese Veränderung in der Kontrollgruppe nur klein war. Das Training hatte also einen deutlich positiven Effekt auf die Impulskontrolle.

Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität: Das Training wirkte sich positiv auf das Arbeitsgedächtnis und die kognitive Flexibilität aus. Beim Arbeitsgedächtnis verbesserten sich alle Gruppen vom Vortest bis zum Nachtest signifikant. Die Trainingsgruppe zeigte jedoch eine grössere Verbesserung als die Kontrollgruppe. Bei der kognitiven Flexibilität gab es keinen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen, aber die Verbesserung der kognitiven Flexibilität war in der Trainingsgruppe auch grösser als in der Kontrollgruppe. Das Training führte im Vergleich zur Kontrollgruppe ebenfalls zu besseren Ergebnissen in den

frühen akademischen Fähigkeiten, besonders in der Form- und Raumbeziehung sowie in der mathematischen Kognition und der Menge.

Die Ergebnisse von Keown et al. (2020) zeigten, dass Kinder der Interventionsgruppe nach der Intervention bessere exekutive Funktionen aufwiesen als die Kontrollgruppe. Statistisch signifikante Interventionseffekte wurden für die exekutiven Funktionen und Selbstregulation direkt nach der Intervention nicht festgestellt. Vier Monate später zeigten sich jedoch höhere Werte in der von Lehrpersonen bewerteten Selbstregulation der Interventionsgruppe. Weitere signifikante Effekte wurden nicht gefunden. Lehrkräfte berichteten jedoch zusätzlich von positiven Effekten beim Zuhören, Peer-Lernen, Spracherwerb und bei der Anweisungsbefolgung.

In der Studie wurde festgestellt, dass der rezeptive englische Wortschatz der Kinder die Werte der exekutiven Funktionen signifikant vorhersagt. Kinder aus englischsprachigen Elternhäusern zeigten einen signifikant grösseren Anstieg der Werte der exekutiven Funktionen von vor bis nach der Intervention als Kinder aus nicht englischsprachigen Elternhäusern.

Die Lehrkräfte berichteten zudem, dass die Kinder Freude an den Spielen hatten und diese auch ausserhalb der Intervention in ihr Freispiel integrierten. Insgesamt wurde die Intervention positiv bewertet.

5.1.5 Bewegungspausen und exekutive Funktionen

Die Studie mit den drei verschiedenen Bewegungspausen (Aerobic-Gruppe, Kognitionsgruppe und Combo-Gruppe) von Egger et al. (2019) zeigte keine signifikanten Unterschiede der exekutiven Funktionen zwischen den Gruppen in den Bereichen Arbeitsgedächtnis und Inhibition. Bei der kognitiven Flexibilität zeigte die Combo-Gruppe jedoch eine signifikant grössere Verbesserung als die Aerobic-Gruppe. Die Werte der Kognitionsgruppe lagen zwischen den Werten der Combo-Gruppe und der Aerobic-Gruppe und wiesen zu beiden Gruppen keine signifikanten Unterschiede auf.

In der akademischen Leistung unterschieden sich die Gruppen nur in Mathematik. Die Combo- und Kognitionsgruppen erzielten signifikant bessere Ergebnisse als die Aerobic-Gruppe. In Rechtschreibung und Lesen gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen.

Bei den aktiven Denkpausen von Van Stryp et al. (2024) zeigte die Versuchsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe eine signifikante Verbesserung der Gesamtpunktzahl für den Bewegungsapparat. Ausserdem konnten Van Stryp et al. (2024) auch in den exekutiven

Funktionen eine Verbesserung feststellen. Der Unterschied zwischen den Versuchs- und der Kontrollgruppe vom Vortest bis zum Nachtest war hier statistisch signifikant. Die Ergebnisse deuten auf einen Haupteffekt der Verbesserung der exekutiven Funktionen hin, da beide Versuchsgruppen in gleichem Masse signifikant zunahmen.

5.2 Rahmenbedingungen

5.2.1 Häufigkeit

Die Häufigkeit der verschiedenen Interventionen war sehr unterschiedlich. Sie hing zum Teil mit der Art der Intervention zusammen. Die Intervention des freien Spiels von Allee et al. (2023) fand täglich statt und das spielbasierte Training von Johann & Karbach (2020) wurde ebenfalls an fünf Wochentagen durchgeführt. Auch die Intervention des Phantasiespiels anhand der Tools-Spiele von Baron et al. (2020) sollte möglichst täglich durchgeführt werden.

Die Kreisspiele von Jiao et al. (2021) wurden dreimal wöchentlich und die Kreisspiele von Keown et al. (2020) zweimal wöchentlich durchgeführt.

Die verschiedenen Bewegungspausen von Egger et al. (2019) fanden täglich zweimal statt und die aktiven Denkpausen von Van Stryp et al. (2024) wurden zweimal wöchentlich durchgeführt.

5.2.2 Dauer

In der Regel dauerten die Interventionen ca. 30 Minuten. Eine Ausnahme bildeten das Phantasiespiel nach «Tools of the Mind», wofür 45 - 50 Minuten eingerechnet werden sollten und die Bewegungspausen, welche jeweils über 10 Minuten stattfanden.

5.2.3 Gruppengrösse

Das Phantasiespiel von Baron et al. (2020) wurde in Kleingruppen durchgeführt. Auch die Beobachtungen zum Phantasiespiel von Duval et al. (2023) und des Rollenspiels von Veraska et al. (2021) beruhen auf Aktivitäten in Kleingruppen.

Die Kreisspiele von Jiao et al. (2021) fanden regelmässig in Kleingruppen von ca. 6 Kindern statt. Im Gegensatz dazu beteiligten sich an den Kreisspielen von Keown et al. (2020) eine unterschiedliche Anzahl von 6 - 22 Kindern.

Die Bewegungspausen von Egger et al. (2019) sowie von Van Stryp et al. (2024) wurden mit der ganzen Klasse (20 - 25 Kinder) durchgeführt.

6 Diskussion

In diesem Kapitel werden die zentralen Ergebnisse der Studien zusammengefasst, interpretiert, einander gegenübergestellt und Erklärungsmöglichkeiten diskutiert. Anschliessend wird die Fragestellungen beantwortet, die Ergebnisse mit der Berufspraxis verbunden und ein Ausblick auf Möglichkeiten für weitere Forschungsarbeiten gegeben.

6.1 Die verschiedenen spielbasierten Interventionen und ihre Auswirkungen auf die exekutiven Funktionen

Die Ergebnisse von Allee et al. (2023) und Johann & Karbach (2020) zeigen, dass spielbasierte Lernmethoden einen positiven Einfluss auf die kognitiven und akademischen Leistungen von Kindern haben. Allee et al. (2023) fanden heraus, dass Kinder in spielerischen Klassenzimmern grössere Fortschritte in Lesen und Mathematik machten als Kinder in modernen Klassenzimmern. Zudem blieben exekutive Funktionsprobleme in der spielbasierten Umgebung stabil, während sie in modernen Klassenzimmern zunahmen. Dies lässt vermuten, dass spielbasierte Methoden nicht nur das Lernen, sondern auch die Selbstregulation unterstützen können. Diese Ergebnisse sind ein Hinweis darauf, dass der spielbasierte Unterricht im Vergleich zum strukturierten, lehrgesteuerten Ansatz mit Drill der modernen Lehrkraft, die intrinsische Motivation fördert, das Lernklima positiv beeinflusst und das Lernen erleichtert. Heimlich (2023) schreibt dazu, dass spielerische Übungsaufgaben die Funktion haben, ein emotional positives Lernklima zu schaffen (S. 187). Weiter schreibt er, Spielen sei intrinsisch motiviert, selbstbestimmt und fantasievoll. Im Gegensatz dazu zeichne sich herkömmlicher Frontalunterricht durch extrinsische Motivation, Fremdkontrolle und reproduktives Lernen aus (S. 181). Daraus lässt sich ableiten, dass spielbasierter Unterricht nicht nur die intrinsische Motivation der Lernenden fördert, sondern auch zu einem positiven Lernklima beiträgt und den Lernprozess erleichtert, während der Unterricht der modernen Lehrperson gegenteilige Effekte hervorrufen kann.

Auch Johann & Karbach (2020) konnten positive Auswirkung von Spiel auf die exekutiven Funktionen aufzeigen. Sie belegen, dass spielbasiertes Training vergleichbare Effekte wie Standardtrainings hatte, jedoch bei Aufgaben zur Inhibition grössere Effekte erzielte. Zudem blieb die Motivation in spielbasierten Gruppen stabiler als in Standardtrainingsgruppen. Dies weist auf einen motivierenden Vorteil von spielerischen Ansätzen hin. Diese Erkenntnis bekräftigt die Aussage von Brunsting (2011), dass Spiele das motivierendste Training seien,

da das Spielen positive Emotionen wecke und durch das Spielen das Motivationssystem aktiviert werde (vergl. Kapitel 2.4.3).

6.1.1 Spielformen

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass verschiedene Arten des Spiels Auswirkungen auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen haben können und je nach Spielform unterschiedliche Bereiche der exekutiven Funktionen gefördert werden.

6.1.1.1 Phantasiespiel

Die erwartete, positive Verbindung zwischen Phantasiespiel und exekutiven Funktionen wurde nicht bestätigt. Baron et al. (2020) fanden keine signifikanten Zusammenhänge zwischen Phantasiespiel und Selbstregulation. Tatsächlich zeigten Kinder mit häufigerem Phantasiespiel geringere Fortschritte in der Selbstregulation. Das strukturierte Spiel im «Tools of the Mind»-Programm unterstützt die Selbstregulation während der Spielaktivitäten, scheinbar führt dies jedoch nicht zwingend dazu, dass Kinder diese Fähigkeiten verbessern. Strukturierte Spielplanungen, die von Kindern erwarten, Regeln strikt zu befolgen, können demnach die Selbstregulation eher hemmen als fördern. Weniger strukturierte Aktivitäten dagegen könnten die Entwicklung der exekutiven Funktionen besser unterstützen. Eine weniger strukturierte Spielumgebung könnte somit förderlicher sein für die Entwicklung der exekutiven Funktionen.

Die Ergebnisse der Studie von Duval et al. (2023) unterstützen diese Vermutung. Sie stellten fest, dass die Stärke der Lehrpersonen-Unterstützung im Phantasiespiel nicht linear mit der Entwicklung der exekutiven Funktionen zusammenhängt. Moderate Unterstützung zeigte sich in ihrer Studie am vorteilhaftesten, während zu wenig oder zu viel Förderung weniger effektiv war. Heimlich (2023) bestätigt diese Erkenntnis. Auch er stellt fest, dass zu viel Einfluss der Erwachsenen die Selbstständigkeit und Intensität des kindlichen Spiels störe. Andererseits schade aber auch völliges Desinteresse den Bedürfnissen der Kinder (S. 201–202). Daher ist im Phantasiespiel ein ausgewogenes Mass an Unterstützung wichtig. Die Unterstützung durch die Lehrperson sollte dem Kind angepasst und so gewählt sein, dass sie das Kind in der «Zone der nächsten Entwicklung» herausfordert (Zelazo & Carlson, 2020, zitiert nach Duval et al., 2023).

6.1.1.2 Rollenspiel

Die Analyse von Veraska et al. (2021) belegt eine signifikante Verbindung zwischen exekutiven Funktionen und Rollenspiel. Kinder mit hohen exekutiven Funktionen zeigten im

Rollenspiel ein höheres Niveau der Positionssubstitution und waren besser in der Lage, sich in andere Rollen hineinzusetzen. Sie äusserten detailliertere Spielideen und planten ihr Spiel explizit mit ihren Spielpartner*innen, während Kinder mit niedrigen exekutiven Funktionen sich nur knapp ausdrückten. Zudem zeigten Kinder mit hohen exekutiven Funktionen insgesamt ein fortgeschritteneres Spielniveau, was einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung der exekutiven Funktionen und des Rollenspiels bestätigt. Da Rollenspiele zur Entwicklung der exekutiven Funktionen beitragen, sollten sie im Kindergarten gezielt gefördert werden. Dies kann durch Bereitstellung von Materialien, ausreichend Zeit für freies Spiel und die Integration spielbasierter Methoden in den Unterricht geschehen. Eine bewusste Integration von Rollenspielen in den Bildungsprozess sowie eine unterstützende Haltung der Lehrpersonen könnten die Entwicklung der exekutiven Funktionen im Vorschulalter fördern.

Ähnlich wie beim Phantasiespiel könnten zu intensive pädagogische Eingriffe das freie Rollenspiel jedoch einschränken und es sollte moderat und gut überlegt eingegriffen werden. So müssen Lehrpersonen nach Heimlich (2023) immer wieder neu ausloten, wie sehr sie sich selbst in den Spielprozess einbringen und wann sie sich wieder zurücknehmen müssen (S. 204).

6.1.1.3 Kreisspiele

Kreisspiele können gezielt zur Förderung exekutiver Funktionen eingesetzt werden. Jiao et al. (2021) fanden heraus, dass Kinder in der Trainingsgruppe grössere Fortschritte in Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitiver Flexibilität machten als die Kontrollgruppe. Besonders die Impulskontrolle der Kinder zeigte nach der Intervention eine signifikante Verbesserung. Das Gruppenspieltraining von Jiao et al. (2021) konzentrierte sich hauptsächlich auf die inhibitorische Kontrolle. Die Ergebnisse zeigten auch die grösste Verbesserung in diesem Bereich. Der Schwierigkeitsgrad der Spiele wurde durch verschiedene Elemente wie Regeländerungen erhöht, was die Kinder stärker forderte. Zudem wurden die Kinder nach ihrem Hemmungsniveau in Gruppen eingeteilt, was den Trainingseffekt verstärkte.

Obwohl das Gruppentraining sich hauptsächlich auf die Inhibition konzentrierte, führte es auch zu Verbesserungen beim Arbeitsgedächtnis und der kognitiven Flexibilität der Vorschulkinder. Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Verbesserung des Arbeitsgedächtnisses, das auch drei Monate nach dem Training anhielt. Der Zusammenhang zwischen Inhibition und Arbeitsgedächtnis könnte darin liegen, dass man während der Spiele Informationen behalten muss, während man unwichtige Gedanken unterdrückt. Obwohl das Gruppenspieltraining auch die kognitive Flexibilität verbesserte, war der anhaltende Effekt in diesem Bereich nach drei Monaten nicht signifikant.

Keown et al. (2020) stellten fest, dass die Intervention «Red Light, Purple Light» (Tominey & McClelland, 2011) langfristig positive Effekte auf die von Lehrkräften bewertete Selbstregulation hatte. Allerdings gab es direkt nach der Intervention keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. Im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Studien (Duncan et al., 2018; Schmitt et al., 2015) zeigten sich bei Keown et al. (2020) keine Interventionseffekte für die HTKS-Aufgabe (Kopf-, Zehen-, Knie-, Schulter-Aufgabe). Eine mögliche Erklärung dafür könnte die Bandbreite des englischen Sprachverständnisses in der Studie sein. In der Studie wurde festgestellt, dass der rezeptive englische Wortschatz der Kinder die Werte der exekutiven Funktionen signifikant vorhersagt. Die sekundäre Datenanalyse zeigte, dass Kinder aus englischsprachigen Elternhäusern einen signifikant grösseren Anstieg der HTKS-Werte von vor bis nach der Intervention aufwiesen als Kinder aus nicht englischsprachigen Elternhäusern. Lehrpersonen von fremdsprachigen Kindern gaben an, dass diese Kinder zum Teil Schwierigkeiten hatten Konzepte, wie beispielsweise das Ausführen von Gegenteiligen, die in den Interventionsspielen verwendet wurden, zu verstehen. Diese Kommentare der Lehrpersonen weisen darauf hin, dass einige Kinder zusätzliche sprachliche Unterstützung benötigen würden, um von der RLPL-Intervention zu profitieren.

Jiaho et al. (2021) erreichten mit ihren Gruppenspielen allgemein bessere Effekte als Keown et al. (2020). Dies hängt vermutlich mit der Tatsache zusammen, dass eine Förderung der exekutiven Funktionen am effektivsten ist, wenn die Aufgaben den Kindern angepasst und schrittweise erhöht werden (Walk & Evers, 2013, S. 38–40). Jiaho et al. (2021) passten die für das Training von Tominey & McClelland (2011) entwickelten Kreisspiele an. Sie teilten die Kinder anhand der Fähigkeit der Impulskontrolle in Kleingruppen ein und konnten so die Schwierigkeit der Spiele den Kindern individueller anpassen. Keown et al. (2020) steigerten die Schwierigkeit der Spiele auch. Ihre Gruppen von Kindern waren jedoch grösser und heterogen. Dies erschwert die individuelle Anpassung der Schwierigkeit der Spiele an das einzelne Kind und kann so die Effekte der Intervention vermindern.

6.1.1.4 Bewegungspausen

Egger et al. (2019) stellten fest, dass reine körperliche Bewegung mit wenig kognitivem Engagement keine positiven Effekte auf die exekutiven Funktionen oder schulischen Leistungen der Kinder hatte. Kognitiv anspruchsvolle Interventionen jedoch verbesserten die exekutiven Funktionen der Kinder. Die Ergebnisse zeigen, dass besonders kognitiv anspruchsvolle Bewegung in Kombination mit körperlicher Anstrengung die exekutiven Funktionen und die schulischen Leistungen der Kinder verbessert. Speziell die kognitive

Flexibilität verbesserte sich im Unterschied zum Arbeitsgedächtnis und der Inhibition signifikant.

Auch Van Stryp et al. (2024) stellten fest, dass aktive Denkpausen die exekutiven Funktionen fördern. Die Kinder der Experimentalgruppe erreichten im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant grössere Fortschritte. Van Stryp et al. (2024) verwendeten für die Studie den HTKS-Test zur Messung der exekutiven Funktionen. Dieser Test misst die Bereiche der exekutiven Funktionen nicht einzeln, sondern als Ganzes. Deshalb konnten Van Stryp et al. (2024) im Gegensatz zu Egger et al. (2019) keine differenzierten Angaben zu den Verbesserungen der Bereiche Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität geben.

6.1.2 Rahmenbedingungen

6.1.2.1 Häufigkeit

Die Häufigkeit der Intervention variiert stark und hängt mit der Art der Intervention zusammen. Die Interventionen zum spielbasierten Lernen von Allee et al. (2023) und Johann & Karbach (2020) wurden nahezu täglich durchgeführt und zeigten gute Effekte. Die Tools-Spiele aus der Intervention von Baron et al. (2020) wurden ebenfalls möglichst täglich durchgeführt. Hier zeigte sich aber ein negativer Zusammenhang zwischen häufigem Phantasiespiel und den exekutiven Funktionen. Kinder mit häufigerem Phantasiespiel machten, wie oben erwähnt, geringere Fortschritte in der Selbstregulation. Dies hängt aber, wie Duval et al. (2023) bestätigen, eher mit der Struktur des Phantasiespiels im Tools-Programm und der Intensität des Eingriffs ins Spiel von der erwachsenen Person zusammen als mit der Häufigkeit des Spiels.

Egger et al. (2019) führten die Intervention der Bewegungspausen zweimal täglich über 20 Wochen durch, wohingegen Van Stryp et al. (2024) ihre Intervention mit Bewegungspausen lediglich zweimal pro Woche über sechs Wochen durchführten. Die Interventionen zeigten eine vergleichbare Verbesserung der exekutiven Funktionen. Dies bedeutet, dass eine tägliche Förderung der exekutiven Funktionen durch Bewegungspausen nicht zwingend effektiver ist als lediglich zwei Fördereinheiten pro Woche.

Die Kreisspiele wurden von Jiao et al. (2021) dreimal wöchentlich über fünf Wochen und von Keown et al. (2020) zweimal wöchentlich über vier Wochen angewendet. Die exekutiven Funktionen der Kinder der Experimentalgruppen verbesserten sich in beiden Interventionen klar. Die Effekte der Intervention auf die exekutiven Funktionen waren bei Jiao et al. (2021) jedoch grösser. Da die Förderung der exekutiven Funktionen am effektivsten ist, wenn die Aufgaben den Kindern angepasst und schrittweise erhöht werden, lässt sich dies vermutlich

eher auf die Tatsache zurückführen, dass Jiao et al. (2021) mit kleineren Gruppen arbeiteten und die Schwierigkeit der Gruppenspiele den Kindern individueller anpassten als Keown et al. (2020). Es fällt auf, dass alle Interventionen regelmässig, mehrmals pro Woche und über längere Zeit durchgeführt wurden. Dies scheint ein wichtiger Faktor zur Sicherung der positiven Auswirkung der Intervention zu sein.

6.1.2.2 Dauer

Die meisten Interventionen in den Studien dauerten etwa 30 Minuten. Ausnahmen waren das Phantasiespiel nach «Tools of the Mind» (45 - 50 Minuten) und Bewegungspausen, die oft nur 10 Minuten in Anspruch nahmen. Die guten Effekte der Bewegungspausen auf die exekutiven Funktionen und die unerwartet negative Auswirkung der Tools-Spiele auf die Selbstregulation zeigen, dass kürzere Interventionen genauso effektiv oder sogar effektiver sein können als längere Einheiten. Die Art der Intervention, die Einflussnahme der Lehrpersonen aufs Spiel und die Regelmässigkeit der Intervention scheinen wichtiger zu sein als die reine Dauer der Intervention.

6.1.2.3 Gruppengrösse

Die Gruppengrössen variieren je nach Intervention. Während Phantasiespiele und Rollenspiele in Kleingruppen stattfanden, wurden Bewegungspausen meist mit der gesamten Klasse durchgeführt. Beide Konstellationen zeigten für ihre Intervention gute Ergebnisse und scheinen angemessen. Kreisspiele zeigten einen grösseren Unterschied in der Teilnehmerzahl, jedoch auch in der Auswirkung der Förderung auf die exekutiven Funktionen. Bei der Intervention von Jiaho et al. (2021) in homogenen Kleingruppen konnte besser auf die Fähigkeiten der Kinder eingegangen und die Schwierigkeiten der Spiele individueller angepasst werden. Bei einer grösseren, heterogenen Gruppe, wie bei Keown et al. (2020), gestaltete sich das schwieriger und die Effekte fielen kleiner aus.

6.2 Beantwortung der Fragestellungen

Nachdem im letzten Kapitel die Zusammenhänge der verschiedenen Arten der spielbasierten Förderung und ihre Auswirkungen auf die exekutiven Funktionen aufgezeigt wurden, werden nachfolgend anhand der Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit der Theorie und den verschiedenen Studien zuerst die Fragestellungen zu den Rahmenbedingungen der spielbasierten Förderung der exekutiven Funktionen und anschliessend die Hauptfragestellung beantwortet.

→ Welche Spielformen eignen sich zur spielbasierten Förderung der exekutiven Funktionen im Zyklus 1?

Spielbasierte Ansätze bieten vielfältige Möglichkeiten zur Förderung exekutiver Funktionen. Sie zeigen gute Resultate und wirken motivierend. Die Spielformen, die sich zur spielbasierten Förderung der exekutiven Funktionen im Klassenverband im Zyklus 1 eignen, stimmen mit der natürlichen Entwicklung der Spielformen von Kindern überein (vgl. Kapitel 3.3). Studien belegen, dass spielerische Ansätze gut geeignet sind, um die exekutiven Funktionen im Klassenverband zu fördern. Diese bieten nicht nur kognitive Herausforderungen, sondern wirken auch motivierend auf die Kinder, was sich positiv auf das Lernen auswirkt.

Die Förderung der exekutiven Funktionen durch Kreisspiele zeigte in allen Bereichen Verbesserungen. Die grössten Effekte wurden in der Inhibition festgestellt. Auch die Bewegungspausen wirkten sich positiv auf die exekutiven Funktionen aus. Sie zeigten jedoch grössere Verbesserungen im Arbeitsgedächtnis und die grössten Effekte in der kognitiven Flexibilität. Besonders wichtig ist, dass kognitive Komponenten sowohl in Kreisspielen, als auch in Bewegungspausen integriert werden. Durch diese Kombination aus geistiger und körperlicher Aktivierung können die exekutiven Funktionen der Kinder gezielt unterstützt und verbessert werden. Der Effekt von Phantasiespielen ist nicht eindeutig. Hier scheint das Mass des Eingreifens ins Spiel durch die Lehrperson ausschlaggebend zu sein.

→ Wie häufig sollten Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen im Klassenverband angewendet werden, um erfolgreich zu sein?

Wichtig ist, dass die Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen nicht nur gelegentlich, sondern regelmässig und über einen längeren Zeitraum hinweg durchgeführt werden. Dies ermöglicht den Kindern, die geforderten Fähigkeiten nachhaltig zu entwickeln und zu festigen. Studien und praktische Erfahrungen zeigen, dass sich bei Kreisspielen und Bewegungspausen eine Frequenz von zwei bis drei Spielphasen pro Woche bewährt hat. Der spielbasierte Unterricht sollte idealerweise täglich in den Alltag des Kindergartens und der Primarschule integriert werden. Dadurch werden nicht nur die exekutiven Funktionen gefördert, sondern auch die Motivation und Lernbereitschaft der Kinder steigern sich.

→ Wie lange soll eine Fördereinheit der spielbasierten Förderung der exekutiven Funktionen im Klassenverband dauern?

Die Dauer der Interventionen variiert je nach Art der Intervention. Für Kreisspiele hat sich eine Dauer von etwa 30 Minuten bewährt. Bewegungspausen hingegen sollten kürzer gehalten werden. Hierbei hat sich bereits eine Dauer von etwa 10 Minuten als effektiv erwiesen. Diese kurzen, aber regelmässigen Bewegungseinheiten fördern die exekutiven

Funktionen und die Aufnahmefähigkeit der Kinder. Darüber hinaus ist es sinnvoll, spielbasierten Unterricht, Rollenspiele und Phantasiespiele täglich in den Schulalltag im Zyklus 1 zu integrieren.

→ Wie gross soll eine Kindergruppe sein, damit die spielbasierte Förderung der exekutiven Funktionen möglichst effektiv ist?

Auch die Gruppengrösse sollte an die jeweilige Intervention angepasst werden, um optimale Lernergebnisse zu erzielen. Für Rollenspiele und Phantasiespiele haben sich besonders Kleingruppen als effektiv erwiesen. Für Kreisspiele hat sich die Arbeit mit kleinen Gruppen von sechs Kindern ebenfalls als erfolgreich herausgestellt. In einer kleineren Gruppe kann besser auf den individuellen Entwicklungsstand des Kindes eingegangen werden und die Förderung ist effektiver. Es ist auch möglich Kreisspiele in der Halbkasse oder sogar mit der gesamten Klasse durchzuführen, die positiven Effekte auf die exekutiven Funktionen könnten dann jedoch weniger stark ausfallen. Bewegungspausen hingegen lassen sich problemlos mit der gesamten Klasse gestalten.

Während der Bearbeitung der Studien rückte eine weitere wichtige Rahmenbedingung in den Vordergrund, die vorher nicht bedacht wurde. Diese soll nachfolgend beantwortet werden.

→ Welche Rolle spielt die Lehrperson bei der Durchführung der spielbasierten Förderung?

Lehrpersonen sollten die Kinder beim spielbasierten Lernen moderat unterstützen. Das bedeutet, dass sie nicht dauernd aktiv ins Spielgeschehen eingreifen, sondern eine begleitende Rolle einnehmen. Sie müssen immer wieder ausloten, wie stark sie sich selbst in den Prozess des Spiels einbringen und wann es sinnvoll ist, sich wieder zurückzunehmen. Zu intensives Eingreifen ins Phantasiespiel und ins Rollenspiel sowie sehr strukturierte Spielplanungen mit vielen Regeln können die Selbstregulation eher hemmen als fördern. Weniger strukturierte Aktivitäten und eine weniger strukturierte Spielumgebung dagegen können förderlicher sein für die Entwicklung der exekutiven Funktionen. Die Förderung der exekutiven Funktionen sollte ausserdem in der «Zone der nächsten Entwicklung» liegen und dem Kind individuell angepasst sein.

«Worauf muss bei der spielbasierten Förderung der exekutiven Funktionen im Klassenverband im Zyklus 1 geachtet werden, um eine möglichst effektive Förderung zu erlangen?»

Eine spielbasierte Förderung der exekutiven Funktionen ist sehr motivierend und effektiv. Sie wirkt sich auch auf die kognitive Leistung der Kinder positiv aus. Beim Phantasiespiel und beim Rollenspiel sollte die Lehrperson moderat und gut überlegt eingreifen, damit sich die

Selbstregulation der Kinder entwickeln kann. Kreisspiele und Bewegungspausen eignen sich sehr gut für die Förderung der exekutiven Funktionen im Klassenverband. Die Spiele sollten gezielt auf die Förderung von Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitiver Flexibilität ausgerichtet sein. Um gute Erfolge zu erzielen, sollten sie regelmässig mehrmals pro Woche durchgeführt werden. Am besten bewährt haben sich Spiele, die Kognition mit Bewegung kombinieren. Die Schwierigkeit der Spiele sollte ausserdem den Leistungen der Kinder angepasst und kontinuierlich, zum Beispiel durch zusätzliche Regeln, gesteigert werden. Dies ist bei kleineren Gruppen besser möglich. Deshalb ist das Training in Kleingruppen oder der Halbkasse effektiver als mit der ganzen Klasse. Eine Kombination aus strukturierten Spielformen (z. B. Kreisspiele, Bewegungspausen) und moderater Unterstützung in freiem Spiel scheint die beste spielerische Förderung der exekutiven Funktionen im Zyklus 1 zu ermöglichen.

6.3 Relevanz der Ergebnisse für die Berufspraxis

Exekutive Funktionen spielen eine zentrale Rolle für den schulischen Erfolg sowie die Bewältigung alltäglicher Herausforderungen. Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen, dass sich diese Fähigkeiten gezielt fördern lassen. Verschiedene Arten der spielbasierten Förderung haben Einfluss auf unterschiedliche Bereiche der exekutiven Funktionen. Spielbasiertes Lernen hat zudem einen positiven Einfluss auf die Motivation und das Lernklima in der Schule. Oft fehlt im Schulalltag die Zeit für ein individuelles separates Training der exekutiven Funktionen durch die Heilpädagogin. Die vorliegende Masterarbeit zeigt auf, dass die spielbasierte Förderung der exekutiven Funktionen geeignet ist, um die exekutiven Funktionen im Zyklus 1 im Klassenverband zu stärken. Es stehen zahlreiche Bücher mit Spiel- und Bewegungsideen zur Verfügung, die speziell auf die Förderung dieser Fähigkeiten abzielen. Bei der Auswahl der Spiele sollte darauf geachtet werden, dass kognitive Anforderungen mit Bewegungsaufgaben kombiniert werden. Ebenso ist es wichtig, die Schwierigkeit der Spiele oder Bewegungseinheiten schrittweise an die Fähigkeiten der Kinder anzupassen und zu steigern. Die Einflussnahme der Lehrperson aufs Spiel ist auch beim Phantasie- und dem Rollenspiel ausschlaggebend für die Entwicklung der Selbstregulation. Es sollte nicht zu stark ins Spiel eingegriffen werden, aber auch nicht zu wenig. Eine moderate Unterstützung durch die Lehrperson ist optimal. Schulkinder können von einer integrierten spielbasierten Förderung der exekutiven Funktionen sehr profitieren. Sie lässt sich mit geringem Aufwand umsetzen und kann dennoch einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der Kinder, ihre Motivation und ihren Lernerfolg haben.

6.4 Ausblick für weitere Forschungsarbeiten

Aus den bisherigen Ausführungen lassen sich mehrere spannende Ansatzpunkte für weiterführende Forschungsarbeiten ableiten.

- In den beschriebenen Studien wurden die Kreisspiele über einen Zeitraum von 30 Minuten durchgeführt. Aufgrund des oft engen Zeitplans im Schulalltag erscheint dies jedoch recht zeitaufwändig. Bewegungspausen hingegen waren in den beigezogenen Studien kürzer, mit einer Dauer von lediglich 10 Minuten, und trotzdem sehr erfolgreich. Es wäre daher spannend zu untersuchen, wie effektiv ein spielbasiertes Training der exekutiven Funktionen mit Kreisspielen wäre, das lediglich 10 - 20 Minuten dauert.
- Die Studien zu Phantasiespielen und Rollenspielen zeigten, dass das Mass der Unterstützung durch die Lehrpersonen einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen und die Selbstregulation hatte. Weitere Forschung könnte die Art der Unterstützung durch die Lehrpersonen, welche am effektivsten ist und den Umfang dieser Unterstützung genauer analysieren und daraus eine Hilfestellung für Lehrpersonen erarbeiten.
- Die bearbeiteten Studien betrachten ausserdem meist kurzfristige Trainingseffekte der spielbasierten Förderung. Langfristige Untersuchungen könnten zeigen, ob und wie sich die positiven Effekte über Monate oder Jahre hinweg halten oder weiterentwickeln lassen. Langzeitstudien könnten klären, ob frühe spielbasierte Interventionen spätere schulische oder soziale Entwicklungen beeinflussen.
- Ein zusätzliches Forschungsthema könnte die Kombination verschiedener Spielarten sein. Es wäre interessant zu erforschen, ob die Kombination von unterschiedlichen Formen des spielbasierten Lernens zu noch besseren Ergebnissen führt.
- In dieser Arbeit wurden primär die Auswirkungen der spielbasierten Förderung auf die exekutiven Funktionen angeschaut. Eine weitere Möglichkeit wäre zu untersuchen, inwiefern sich die durch das Spiel erworbenen Fähigkeiten auf die Schulleistungen oder das Problemlöseverhalten im Alltag auswirken.

7 Persönliche Reflexion und Schlusswort

Das Ziel dieser Arbeit war, herauszuarbeiten auf welche Kriterien bei der Auswahl und der Durchführung des Spielangebotes geachtet werden sollte, damit die Förderung der exekutiven Funktionen im Zyklus 1 möglichst effektiv ist. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema brachte mir viele neue Erkenntnisse. Durch das Befassen mit der Fachliteratur konnte ich mein Wissen über die exekutiven Funktionen, ihren Einfluss aufs Lernen, ihre Entwicklung und die verschiedenen Möglichkeiten der Förderung erweitern. Das Bearbeiten der verschiedenen Studien war sehr interessant, aber auch zeitintensiv. Anfangs fiel es mir schwer, mich in der Fülle der Literatur zurechtzufinden und geeignete Studien auszuwählen. Aus der Bearbeitung der Studien konnte ich nochmals neue Erkenntnisse gewinnen. Mir wurde neu bewusst, wie ausschlaggebend die Rolle der Lehrperson bei der Förderung der exekutiven Funktionen ist. Die Balance zwischen Struktur und Freiheit im Spiel ist entscheidend für eine erfolgreiche Förderung. Zu viel Anleitung durch die Lehrperson kann die Eigenständigkeit der Kinder hemmen, während zu wenig Unterstützung die Potenziale des Spiels nicht optimal ausschöpft. Diese Erkenntnis motiviert mich neu, mir Zeit für die einzelnen Kinder zu nehmen und auf sie einzugehen.

Privat spiele ich sehr gerne und setze in meinem Unterricht in der individuellen Förderung auch gerne Spiele ein. Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit bestärken mich darin, den spielbasierten Unterricht weiterzuführen und vermehrt auf die ganze Klasse auszubauen sowie die Lehrpersonen aus meinem Team ebenfalls dazu zu motivieren. Damit habe ich bereits begonnen und in Absprache mit der Klassenlehrpersonen Kreisspiele zur Förderung der exekutiven Funktionen eingesetzt. Die herausgearbeiteten Rahmenbedingungen zur Durchführung der spielbasierten Förderung helfen mir dabei, diese möglichst effektiv zu gestalten.

8 Dank

Abschliessend möchte ich mich bei allen bedanken, die mich während meines Studiums und speziell während des Schreibens der Masterarbeit unterstützten. Ohne euch alle wäre das nicht möglich gewesen!

Vielen Dank meiner Betreuerin für die wertschätzende Unterstützung. Deine Rückmeldungen und deine konstruktive Kritik haben mich immer wieder motiviert und mir geholfen diese Arbeit zu strukturieren und in die richtige Richtung zu lenken.

Danken möchte ich auch meinen Arbeitskolleg*innen und Freund*innen. Vielen Dank für eure offenen Ohren, eure wertvollen Inputs und dass ich bei euch auch einfach mal abladen durfte, wenn mir alles zu viel wurde. Eure Unterstützung hat mir den Rücken gestärkt.

Mein grösster Dank jedoch geht an meine Familie. Danke für eure Geduld, euer Verständnis und das Aushalten meiner Launen, nicht nur während dieser Abschlussarbeit, sondern über die gesamte Studienzeit hinweg. Ohne eure Unterstützung, eure aufmunternden Worte und eure Zuversicht wäre dieser Weg um einiges schwieriger gewesen. Danke, dass ihr immer an mich geglaubt habt!

9 Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1 Entwicklungsschritte im Regelspiel: Schroer, B., Biene-Deissler, E. & Greving, H. (2016), S. 108 - 109. *Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Tabelle 2 Übersicht der gewählten Studien: Selbst erstellte Tabelle

10 Abbildungsverzeichnis

- Titelbild Spielende Kinder. Aufgerufen am 9.10.2024 unter:
<https://depositphotos.com/de/similar-vectors/9295447.html?qview=9295447>.
- Abbildung 1 Das exekutive System als Grundlage fürs Lernen: Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). S. 30. *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft Praxis Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfitz GmbH.
- Abbildung 2 Notizblock: Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). S. 11. *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft Praxis Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfitz GmbH.
- Abbildung 3 Stoppschild: Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). S. 13. *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft Praxis Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfitz GmbH.
- Abbildung 4 Weiche: Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). S. 15. *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft Praxis Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfitz GmbH.
- Abbildung 5 Das Exekutive System: Unabhängig und zusammenhängend: Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). S. 17. *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft Praxis Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfitz GmbH.
- Abbildung 6 Haus im Gehirn: Brunsting et. al. (2023). S. 17. *Von Lernschwierigkeiten zu Lernerfolgen – neue und bewährte Wege zu guten Exekutiven Funktionen*. Bern: Haupt.
- Abbildung 7 Die Entwicklung des Gehirns im Kindes- und Jugendalter: *Transfer Zentrum für Neurowissenschaften und Lernen*. Aufgerufen am 9.10.2024 unter: <https://wp.znl-ulm.de/yolo>.

- Abbildung 8 Exekutive Funktionen und ihre Bedeutung für erfolgreiches Spielen:
Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). S. 44. *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft Praxis Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfritz GmbH.
- Abbildung 9 Entwicklung der Spielformen: Heimlich, U. (2023). 4. akt. Auflage. S. 34. *Einführung in die Spielpädagogik*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Abbildung 10 Flussdiagramm zur Darstellung des Studienauswahlprozesses: Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altmann, D. G. & Group, T. P. (2009). *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement*. PLOS Medicine, 6 (7), e1000097. doi: 10.1371/journal.pmed.100097.

11 Literaturverzeichnis

- Allee, K. A., Clark, M. H., Roberts, S. K. & Hu, B. (2023). Exploring Play, Executive Function, and Academic Achievement in Two Title I Kindergartens. *Journal of Research in Childhood Education*, 37(2), (S. 197 - 215).
<https://doi.org/10.1080/02568543.2022.2139784>.
- Baron, A., Malmberg, L.-E., Evangelou, M., Nesbitt, K. & Farran, D. (2020). The Play's the Thing: Associations between Make-Believe Play and Self-Regulation in the Tools of the Mind Early Childhood Curriculum. *Early Education and Development*, 31(1), (S. 66 – 83). <https://doi.org/10.1080/10409289.2019.1613327>.
- Baumeister, R.F. (2015). Wo ein Wille ist ... In: Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. Aufl.) (S. 67-73). Bern: Hogrefe.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Brunsting, M., Hasler, J. & Heller, L. (2023). *Von Lernschwierigkeiten zu Lernerfolgen - neue und bewährte Wege zu guten Exekutiven Funktionen: Grundlagen und Praxis in Schule und Therapie*. Bern: Haupt.
- Burghardt, G.M. (2011). Defining and recognizing play. In A.D. Pellegrini Hrsg.), *The Oxford handbook of play* (S. 9 - 18). New York: Oxford University Press.
- Center on the Developing Child, Harvard University (2016). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In: Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. Aufl.) (S. 295 - 322). Bern: Hogrefe.
- Diamond, A. (2002). Normal Development of Prefrontal Cortex from Birth to Young Adulthood: Cognitive Functions, Anatomy, and Biochemistry. In D.T. Stuss & R.T. Knight (Hrsg.), *Principles of Frontal Lobe Function* (S. 466 - 503). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195134971.003.0029>.

- Duval, S., Montminy, N., Brault Foisy, L.-M., Arapi, E. & Vézina, S.-A. (2023). Examining the relation between adult scaffolding of make-believe play and children's executive functions: an observational study conducted in a natural educational setting. *Early Child Development and Care*, 193(8), (S. 1022 - 1040).
<https://doi.org/10.1080/03004430.2023.2216891>.
- Egger, F., Benzing, V., Conzelmann, A. & Schmidt, M. (2019). Boost your brain, while having a break! The effects of long-term cognitively engaging physical activity breaks on children's executive functions and academic achievement. (B. Parmenter, Hrsg.) *PLOS ONE*, 14(3), e0212482. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212482>.
- Hauser, B. (2016). *Spielen: Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Heimlich, U. (2023). *Einführung in die Spielpädagogik* (UTB) (4. akt. Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.36198/9783838560632>.
- Jiao, X., Traverso, L. & Gai, X. (2021). Examining the Effectiveness of Group Games in Enhancing Inhibitory Control in Preschoolers. *Early Education and Development*, 32(5), (S. 741 - 763). <https://doi.org/10.1080/10409289.2020.1802972>.
- Johann, V. E. & Karbach, J. (2020). Effects of game-based and standard executive control training on cognitive and academic abilities in elementary school children. *Developmental Science*, 23(4), e12866. <https://doi.org/10.1111/desc.12866>.
- Keown, L. J., Franke, N. & Triggs, C. M. (2020). An Evaluation of a Classroom-Based Intervention to Improve Executive Functions in 4-Year Old Children in New Zealand. *Early Childhood Education Journal*, 48(5), (S. 621 - 631).
<https://doi.org/10.1007/s10643-020-01023-x>.
- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. akt. und erw. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Müller, S. V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen* (Fortschritte der Neuropsychologie). Göttingen: Hogrefe.

- Röthlisberger, M., Neuenschwander, R., Michel, E. & Roebbers, C. M. (2010). Exekutive Funktionen: Zugrundeliegende kognitive Prozesse und deren Korrelate bei Kindern im späten Vorschulalter. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 42(2), (S. 99 - 110). <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000010>.
- Schroer, B. (2016). *Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Stuber-Bartmann, S. (2021). *Besser lernen: Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule* (3. durchgesehene Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Van Stryp, O., Duncan, M. J. & Africa, E. (2024). The effect of active brain-breaks on fundamental movement skills and executive functioning of Grade one children in Cape Town, South Africa. *Early Child Development and Care*, 194(1), (S. 102 - 117). <https://doi.org/10.1080/03004430.2023.2282360>.
- Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfritz.
- Walk, L. M., Evers, W. F., Quante, S. & Hille, K. (2018). Evaluation of a teacher training program to enhance executive functions in preschool children. (C. Vaidya, Hrsg.) *PLOS ONE*, 13(5), e0197454. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197454>.
- Veraksa, A., Bukhalenkova, D., & Elena Smirnova. (2021). 02 The relationship between different components of role play and executive function development at preschool age, 253837 Bytes. Monash University. <https://doi.org/10.26180/14338967.V1>.

12 Anhang

12.1 Übersicht der ausgewählten Studien

	Autor	Titel	Titel Deutsch	Jahr	Land	Alter Kinder	Notizen
1	Alee, Karyn A.; Clark, M.H.; Killingsworth Roberts, Sherron & Hu, BiYing	Exploring Play, Executive Function, and Academic Achievement in Two Title I Kindergartens	Untersuchung von Spiel, exekutiven Funktionen und akademischer Leistung in zwei Titel-I-Kindergärten	2023	USA	Frühe Grundschule	Einfluss des Spiels auf die exekutiven Funktionen und die Schulleistung.
2	Baron, Alex; Malimberg, Lars-Erik; Evangelou, Maria; Nesbitt, Kimberly & Farran, Dale	The Play's the Thing: Associations between Make-Believe Play and Self-Regulation in the Tools of the Mind Early Childhood Curriculum	Das Spiel ist die Sache: Assoziationen zwischen Phantasiespiel und Selbstregulierung im Tools of the Mind Frühkindheitslehrplan	2020	USA	Kindergarten, 1. Klasse	Zusammenhang zwischen Tool-Spielen und der Entwicklung der Selbstregulation
3	Duval, Stéphanie; Montminy, Noémi; Brault Lorie-Mariène; Arapi, Enkeleda & Vézina Sophie-Anne	Examining the relation between adult scaffolding of make-believe play and children's executive functions: an observational study conducted in a natural educational setting.	Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Unterstützung des Phantasiespiels durch Erwachsene und den exekutiven Funktionen von Kindern. Eine Beobachtungsstudie in einer natürlichen Bildungsumgebung.	2023	Kanada	Kindergarten	Signifikante Beziehung zwischen den exekutiven Funktionen , dem Reifegrad des Phantasiespiels und dem Mass an Unterstützung durch die Lehrperson
4	Egger, Fabienne; Benzing, Valentin; Conzelmann, Achim & Schmidt, Mirko	Boost your brain, while having a break! The effects of long-term cognitively engaging physical activity breaks on children's executive functions and academic achievement	Stärke dein Gehirn, während du eine Pause machst! Die Auswirkungen langfristiger kognitiv anregender Bewegungspausen auf die exekutiven Funktionen und die schulischen Leistungen von Kindern	2019	Schweiz	7 – 9 Jahre (2. Klasse)	Signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen in der kognitiven Flexibilität. Signifikant grössere Verbesserung in der Combi-Gruppe und der Kognitionsgruppe.
5	Jiao, XiaoYan; Traverso, Laura & Gai, Xiaosong	Examining the Effectiveness of Group Games in Enhancing Inhibitory Control in Preschoolers	Untersuchung der Wirksamkeit von Gruppenspielen zur Verbesserung der Hemmkontrolle bei Vorschulkindern	2021	China	Vier bis fünf Jahre	Wirksamkeit von Gruppenspielen zur Verbesserung der Hemmkontrolle
6	Johann, Verena E. & Karbach, Julia	Effects of game-based and standard executive control training on cognitive and academic abilities in elementary school children	Auswirkungen von spielbasiertem und standardmäßigem Training der exekutiven Kontrolle auf kognitive und akademische Fähigkeiten bei Grundschulkindern	2020	Deutschland	9,6 Jahre	Vergleich spielbasiertes Training und Standardtrainings-einheiten auf die exekutiven Funktionen

7	Keown, Louise J.; Franke, Nike & Triggs, Christopher M.	An Evaluation of a Classroom-Based Intervention to Improve Executive Functions in 4-Year Old Children in New Zealand	Eine Evaluation einer klassenbasierten Intervention zur Verbesserung der exekutiven Funktionen bei 4-jährigen Kindern in Neuseeland	2020	Neuseeland	Vier Jahre	Red light, purple light → Bewegungs- und Musikspiele, klassenbasierte Intervention zur Verbesserung der exekutiven Funktionen
8	Van Stryp, Odella; Duncan, Michael J. & Africa, Eileen	The effect of active brain-breaks on fundamental movement skills and executive functioning of Grade one children in Cape Town, South Africa	Die Auswirkung aktiver Denkpausen auf die grundlegenden Bewegungsfähigkeiten und die exekutiven Funktionen von Kindern der ersten Klasse in Kapstadt, Südafrika	2024	Südafrika	6-8 Jahre	Aktive Denkpausen → Auswirkungen von Bewegungspausen auf Exekutive Funktionen
9	Veraska, Aleksander; Bukhalenkova, Daria & Smirnova, Alena	The relationship between different components of role play and executive function development at preschool age	Die Beziehung zwischen verschiedenen Komponenten des Rollenspiels und der Entwicklung der exekutiven Funktionen im Vorschulalter	2021	Russland	5 bis 6 Jahre	Beziehung zwischen Rollenspiel und Exekutiven Funktionen → Spiel wirksames Mittel zur Förderung der exekutiven Funktionen

12.2 Übersicht Auswertung der Studien

Spielform	Dauer	Häufigkeit	Gruppengrösse	Intervention	Arbeitsgedächtnis	Inhibition	Kog. Flexib.	Motivation	Mathe/ Deutsch	Studie
Spielbasiert allgemein	30 min	täglich	frei wählbar	Freie Spielzeit Lernzeit	Zusammenhang EF und kognitive Leistung Eltern von moderner Gruppe haben mehr EF-Bedenken				Fortschritte für beide Gruppen, grössere Fortschritte für spielbasierte Gruppe	1
	30 min	21 Trainings verteilt auf 4 Wochen	einzel	Sechs Trainingsprogramme: Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität, jeweils spielbasiert und Standardtraining	In allen drei Bereichen signifikante Effekte in allen Gruppen. Keine Unterschiede zwischen spielbasiertem und Standardtraining, ausser bei der Flanken Aufgabe (Inh.) war der Trainingseffekt in den spielbasierten Gruppen grösser.			Motivation nahm in spielbasierten Gruppen weniger ab.	Signifikant bessere Effekte in den spielbasierten Gruppen im Lesen und Leseverstehen.	6
Phantasiespiel	45-50 min (über 5 Jahre)	möglichst täglich	Kleingruppe (ca. 6)	Tools Spiele umsetzen -planen -durchführen -Spielzentren	Keine signifikante Verbesserung					2
	Ca 2 Stunden	1 x	Kleingruppe (ca. 6)	Beobachtung und Vergleich der exekutiven Funktionen und der Entwicklung des Phantasiespiels und die Auswirkung der Unterstützung durch Erwachsene.	Signifikante Beziehung zwischen den exekutiven Funktionen, dem Reifegrad des Phantasiespiels und dem Mass an Unterstützung durch die Lehrperson. → höchstes Niveau der Gesamt-exekutiven Funktionen bei moderatem Mass an Unterstützung im Phantasiespiel					3
Rollenspiel	40 min	1 x	2-3 Kinder	Testung: Auswertung des Rollenspiels nach verschiedenen Kriterien und Vergleich des Spiels mit der Entwicklung der exekutiven Funktionen.	Kinder mit hohen exekutiven Funktionen haben ein signifikant höheres Mass Positionssubstitution und Detaillierung von Ideen im Spiel, sowie ein höheres allgemeines Spielniveau im Vergleich zu Kindern mit niedrigen exekutiven Funktionen.					9
Kreisspiele/ Gruppenspiele	30 min	3 x wöchentlich, 5 Wochen	6 Kinder	Kreisspiele (adaptierte Schwierigkeit, direktes Feedback, Metakognition)	Alle verbessert, aber signifikanter Unterschied zwischen Kontroll- und Trainingsgruppe	Signifikante Verbesserung	Alle verbessert, aber signifikanter Unterschied zwischen Kontroll- und Trainingsgruppe		Beide Gruppen sign. Verbesserung, Trainingsgruppe mehr	5
	20 – 30 min	2 x wöchentlich, 4 Wochen	6-22 Kinder	Kreisspiele (red light purple light)	Bessere exekutive Fähigkeiten der Kinder der Intervention nach dem Training und dem Nachtest. Jedoch keine statistisch signifikanten Effekte					7

Bewegungs- Pausen	10 min	2x täglich, 20 Wochen	ganze Klasse (ca. 20)	3 Interventionen mit verschiedenen Arten von Bewegungspausen.	Kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen.	Kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen	Signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen. Signifikant grössere Verbesserung in der Combi-Gruppe und der Kognitionsgruppe.	Unterschied nur in Mathe signifikant. Signifikant bessere mathematische Leistung der Combi-Gruppe und der Kognitionsgruppe im Vergleich zur Aerobic-Gruppe.	4
	10 min	2 x pro Woche, 6 Wochen	ganze Klasse (20-25)	Aktive Denkpause: motorische Fähigkeiten (Laufen, Hüpfen, ...) Objektkontrolle (Schlagen, Dribbeln, Fangen, Werfen, ...)	In beiden Gruppen statistisch signifikante Steigerung. Signifikant grössere Steigerung in Experimentalgruppe.				8